

Filière : Génie électromécanique
**Option : Commande et management
industriel**

Rapport de stage d'observation

*Elaboration d'un mode
opérateur de reprofilage au sein
du tour en fosse*

Réalisé par :

Zakaria **SANKARA**

Encadrant Industriel :

M. Mohssine **CHAKIB**

Soutenu devant :

Mr. Mohammed Faysal **YADEN** : Président, Examineur et Rapporteur

Professeur du département AEEE ENSAM Meknès

Année Universitaire : 2022-2023

Table des matières

Liste des figures dans les chapitres	4
Liste des tableaux dans les chapitres	5
Abréviations	7
REMERCIEMENTS	8
Dédicace	9
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	10
Chapitre 1 : Présentation de l'ONCF et du TMK.....	11
Introduction	12
I. Présentation de l'ONCF	12
II. Présentation du TMK	19
Chapitre 2 : Présentation de la rame Z2M et les roues ferroviaires.....	20
I. Pupitre de commande	21
II. Roue ferroviaire.....	22
III. Essieux.....	22
IV. Le bogie.....	23
V. Le caténaire	24
VI. Le pantographe	24
VII. Le Groupe Statique (GS).....	24
VIII. Comment démarrer un train.....	25
Chapitre 3 : Le tour en fosse	26
Introduction	27
I. Composition du tour en fosse	27
II. Hygiène et sécurité du travail	31
III. Maintenance du tour en fosse	32
Chapitre 4 : Mode opératoire de reprofilage	35
Introduction	36
I. Définition.....	36
II. Étapes de reprofilage	37
Chapitre 5 : Introduction des données	49
Introduction	50
I. Déroulement du cycle de la mise en place de l'essieu (mise en place).....	50
II. Déroulement du cycle de surchargement de l'essieu avec les amortisseurs télescopiques (cycle des amortisseurs).....	51
III. Présentation des données d'identification (Identification).....	52

IV. Mesure de l'usure du profil (mesure 1).....	53
V. Mesure de l'usure du profil (mesure 2).....	55
VI. Sélection des paramètres de coupe (conditions de coupe).....	57
VII. Dressage des disques de frein (dressage des disques).	59
VIII. Résultats de mesure de l'essieu après reprofilage (contrôle).	60
IX. Données de correction pour les outils (outils).	61
X. Données de correction pour les têtes de mesure (Têtes de mesure).	63
CONCLUSION GÉNÉRALE	65
ANNEXES	66
I. Eléments de commande extérieure de l'armoire électrique du tour en fosse	67
II. Pupitre CNC-SINUMERIK 840 C	68
III. Pupitre auxiliaire	68
IV. ELEMENTS DU CHAMP DES INDICATEURS	74
V. ELEMENTS DE SERVICE DES PUPITRES AUXILIAIRES	75
VI. ELEMENTS DE SERVICE DU PUPITRE DE COMMANDE MANUELLE	79
VII. Conditions de géométrie auxquelles doit satisfaire	82
Bibliographie	84

Liste des figures dans les chapitres

Figure 1-1:Matériel roulant en chiffre	14
Figure 1-2:Voyageurs en chiffre	15
Figure 1-3:Logistique en chiffre.....	16
Figure 1-4:Personnel en chiffre	16
Figure 1-5:Projets réalisés en chiffre.....	17
Figure 1-6:Emission en chiffre.....	17
Figure 1-7:Organigramme de l'ONCF	18
Figure 1-8:Organigramme du TMK	19
Figure 2-1: Tableau de bord	21
Figure 2-2 : pédales	21
Figure 2-3:Roue ferroviaire.....	22
Figure 2-4: Description de la roue.....	22
Figure 2-5:Cotation d'une roue	22
Figure 2-6 : Essieu.....	23
Figure 2-7: Bogie.....	23
Figure 2-8: différentes voitures d'une rame	24
Figure 2-9: Le pantographe	24
Figure 3-1: Tour en fosse au repos	27
Figure 3-2:Convoyeur de copeaux	28
Figure 3-3: Outils et porte-outils	29
Figure 3-4:Appareil JEFI.....	29
Figure 3-5:Ecran de la commande numérique.....	30
Figure 3-6:Imprimante	31
Figure 3-7: Système de verrouillage.....	32
Figure 3-8:Pièces de verrou après démontage.....	33
Figure 3-9:Dessin de quelques pièces	34
Figure 4-1:Table de roulement usée	36
Figure 4-2:Mesure des dimensions.....	37
Figure 4-3: Confrontation.....	37
Figure 4-4: Rame sur le tour en fosse.....	38
Figure 4-5:Dispositif de manœuvre.....	38
Figure 4-6:Roue entre les galets	39
Figure 4-7:Galets levés au-dessus des rails	39
Figure 4-8: Rails mobiles en cours de retrait.....	40
Figure 4-9: Roue sur les galets après retrait des rails mobiles	40
Figure 4-10:Lever des chariots.....	40
Figure 4-11:Montée des supports	41
Figure 4-12:Sortie du dispositif de surchargement	41
Figure 4-13:Lestage ou Tonnage.....	41
Figure 4-14:Sorties des têtes de mesure	41
Figure 4-15:Position des têtes de mesure	42
Figure 4-16:Dimensions après mesure	43
Figure 4-17:Impression des données	43
Figure 4-18:Dimensions après recalcul	43
Figure 4-19:Conditions de coupe	44
Figure 4-20:Réglage de la vitesse de coupe et de l'avance	44

Figure 4-21:Graissage manuel.....	44
Figure 4-22:Roue en instant reprofilage.....	45
Figure 4-23:Expulsion des copeaux	45
Figure 4-24:Mesure manuelle après usinage.....	46
Figure 4-25:Impression des résultats.....	46
Image 5-1:Mise en place.....	50
Image 5-2: cycle des amortisseurs.....	51
Image 5-3: Identification.....	52
Image 5-4: Mesure 1.....	53
Image 5-5: Mesure 2.....	55
Image 5-6: Conditions de coupe.....	58
Image 5-7: Dressage de disques.....	59
Image 5-8: Contrôle.....	60
Image 5-9: Outils.....	61
Image 5-10: Têtes de mesure.....	63

Liste des tableaux dans les chapitres

Tableau 4-1: Relevé de la rame Z2M 105.....	48
---	----

Les images de l'annexe

Annexe/ Image 1 : armoire électrique	67
Annexe/ Image 2: Commande de l'intérieur	67
Annexe/ Image 3: Pupitre CNC.....	68
Annexe/ Image 4: Pupitre auxiliaire.....	69
Annexe/ Image 5: Champs des indicateurs	74
Annexe/ Image 6: Pupitre gauche.....	76
Annexe/ Image 7: Pupitre gauche.....	77
Annexe/ Image 8: Pupitre de commande manuelle.....	79

Les tableaux de l'annexe

Annexe/Tableau 1: Fonction des boutons extérieurs de l'armoire électrique.....	67
Annexe/Tableau 2: Fonction des boutons intérieurs de l'armoire électrique.....	68
Annexe/Tableau 3: Fonction des boutons du pupitre auxiliaire.....	74
Annexe/Tableau 4: Fonctions des boutons des champs des indicateurs.....	75
Annexe/Tableau 5 : Fonctions des boutons du pupitre gauche.....	77
Annexe/Tableau 6: Fonctions des boutons du pupitre droit.....	79
Annexe/Tableau 7: Fonction des boutons du pupitre de commande manuelle.....	82
Annexe/Tableau 8 : caractéristiques géométriques des essieux du matériel roulant.....	83

Abréviations

ONCF : Office National des Chemins de Fer

TMK : Technicentre de Maintenance de Kénitra

CNC : Machine-outil à Commande Numérique

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

Z2M : Rames/ train à deux niveaux et à deux moteurs

MSTT : Machine-outil

GS : Groupe Statique

Ei : Ecartement intérieur

Ea : Ecartement antérieur

e : épaisseur

h : Hauteur

D : Diamètre

REMERCIEMENTS

Comment dire « merci » s'il y'a beaucoup de personnes à remercier ?

Ce travail est loin d'être d'un travail solitaire. S'il y a un mot plus que « merci », je le traduirai à mon encadrant de stage et chef de l'atelier du TMK en l'occurrence M. CHAKIB Mohssine qui m'a permis de découvrir le monde du chemin de fer.

Mes remerciements vont à l'endroit au personnel du Tour en fosse dont M. Jilali ZARGHOUI, le responsable du tour en fosse et ses agents Chafie WAFI et Redouane BENLMEHDI qui nous ont permis de comprendre cette machine et tout son utilité au niveau de la maintenance des trains.

Je voudrai remercier toute personne de ce centre qui m'a permis de comprendre tout ce qui passe en background pour que les trains puissent circuler normalement et que les passagers puissent être dans le confort.

Je voudrais traduire mes remerciements à mon professeur M. Adil BROURI qui sans lui, ce projet ne serait réalisé à travers ses conseils et autres durant le stage.

Je traduis mes remerciements à toutes les équipes de jour et de nuit que j'ai travaillées avec pour mettre en pratique mes connaissances techniques et mon esprit d'équipe.

Je ne saurais terminer sans faire reconnaître mes sentiments de gratitude à tout le corps professoral de mon école qui m'ont inculqué le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire durant cette année académique 2021-2022.

Dédicace

Je dédie humblement ce travail, comme preuve de respect, de gratitude et de reconnaissance

A mes chers parents,

Qui ont œuvré pour ma réussite, de par leur amour, leur soutien, leurs sacrifices et leurs précieux conseils, pour toute leur assistance et leur présence dans ma vie. Qu'ils reçoivent à travers le travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.

A mes sœurs et à nos frères,

Qui n'ont cessé d'être pour moi un exemple de persévérance, de courage et de générosité.

A mes chers professeurs,

Qu'ils considèrent ce travail comme le fruit de leurs efforts transmis. Que vous trouviez de la satisfaction et de la joie dans ce travail.

A mes chers amis,

En témoignage de notre sincère amitié, je vous remercie pour votre soutien et encouragement ainsi que votre sincère amour que je ressens profondément depuis toujours.

A tous ceux qui me sont chers,

Qu'ils trouvent dans ce travail le témoignage de mon respect et de mon amour.

Merci infiniment.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le domaine ferroviaire comme dans le domaine de l'automobile et autre les roues qui sont en contact permanent s'usent. Comme les routes (voies goudronnées) durent plus vite que les pneus de voitures, de motos..., les roues des trains qui sont en fer durent aussi moins que les rails. Les problèmes rencontrés au niveau des roues des engins ferroviaires sont de diverses natures :

- ♣ Cotes de boudin non conformes
- ♣ Défaut sur la table de roulement (méplats, écaillage, facette...)
- ♣ Disque de frein usé
- ♣ Cassures
- ♣ Etc...

Il est donc nécessaire de trouver un moyen pour redonner la roue sa forme normale au lieu de la changer car les roues neuves coûtent cher. Cette opération s'appelle le reprofilage, cette dernière consiste à usiner la roue en diminuant son diamètre pour restituer la forme initiale du boudin.

Mais comment redonner un nouveau profil à de nombreuses roues sans impacter le flux du transport ferroviaire ?

Comment ne pas perdre trop de temps sur l'usinage d'une roue tout en sachant que « time is money » ? L'objectif de ce sujet de stage est de faciliter la tâche des opérateurs et notamment ceux qui ont été récemment intégrés au niveau du tour en fosse.

Pour répondre à tous ces problématiques, ce projet sera subdivisé en plusieurs chapitres. Nous consacrerons le premier chapitre pour présenter l'ONCF et le TMK ; le deuxième sera dédié à la présentation de la rame Z2M ; le troisième, la machine qui sera utilisée pour les opérations qui est le tour en fosse ; le quatrième qui représente l'objectif principal de ce stage consistera à élaborer un mode opératoire simplifié du reprofilage en se basant sur les documents du constructeur et les consignes d'utilisation. Enfin on terminera ce travail avec une conclusion générale en présentant quelques perspectives.

Chapitre 1 : Présentation de l'ONCF et du TMK

Chapitre 1

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons en premier l'entreprise sur différentes formes à savoir son histoire, ses partenaires, son chiffre d'affaires, ce qui la caractérise. La deuxième partie de ce chapitre sera consacré à la présentation du centre du stage.

I. Présentation de l'ONCF

Créé par Dahir n°1- 63 - 225 du 05 Août 1963, l'Office National des Chemins de Fer « ONCF » est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il a pour mission d'assurer le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de confort, de régularité, et de développement durable. A ce titre, il assure :

- ☑ L'exploitation du réseau ferré national
- ☑ La réalisation des études, la construction et l'exploitation de nouvelles lignes de chemins de fer
- ☑ L'exploitation des entreprises se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet de l'Office.

Il a pour vocation principale la gestion des infrastructures ferroviaires et l'exploitation des services liés au transport ferroviaire de voyageurs et marchandises, pour lequel il joue le rôle d'intégrateur de la chaîne logistique. Il contribue également aux activités du transport ferré urbain et offre des services complémentaires qui renforcent sa vocation principale.

1. Les valeurs de l'ONCF

Cinq valeurs sont partagées au quotidien.

a. La sécurité

L'ONCF veille à assurer le transport des personnes et des biens dans les meilleures conditions en respectant les normes et les règles de sécurité en vigueur et en menant les actions de vigilance, de prévention et de surveillance qui s'imposent.

a. L'excellence

L'ONCF s'améliore en permanence avec l'envie de se dépasser, tout en aspirant à un avenir meilleur dont les maîtres-mots sont la performance et le professionnalisme au service de ses parties prenantes.

b. La transparence

L'ONCF communique ouvertement, en favorisant l'écoute et le respect de l'opinion de l'autre. Il instaure un climat de confiance et de compréhension basé sur la concertation et la sincérité.

c. La rigueur

L'ONCF veille au respect des règles et des procédures, tout en adoptant une attitude responsable, des comportements professionnels et en persévérant dans les bonnes pratiques.

d. L'engagement

L'ONCF s'implique et s'investit pour atteindre les objectifs fixés, en privilégiant le travail d'équipe, l'esprit d'initiative et en plaçant la satisfaction des parties prenantes au cœur de leurs préoccupations.

2. Les filiales de l'ONCF

En plus de ses activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, Le Groupe ONCF est constitué de filiales opérant sur des métiers complémentaires ou connexes tels que : la maintenance de l'appareil de production, le transport routier, la messagerie, l'hôtellerie, la formation ferroviaire...

a. Supratours

Une filiale du Groupe ONCF, exploitant des lignes d'autocars desservant les villes du Royaume non encore connectées au réseau ferré national. Elle est positionnée parmi les leaders du transport de voyageurs par autocar au Maroc et compte une branche de transport international des voyageurs.

b. Société Marocaine des Transports Rapides "Carré"

Aujourd'hui un partenaire privilégié de la logistique. Grâce à son réseau d'agences dans le pays et à son parc roulant moderne, Carré offre à ses clients des services de qualité :

- ✓ Messagerie et messagerie express
- ✓ Affrètement
- ✓ Entreposage

c. Institut de Formation Ferroviaire « IFF »

Basé à Rabat, l'IFF est aujourd'hui l'Institut de formation aux métiers du ferroviaire le plus prestigieux du continent africain. Il a été créé dans le cadre du projet à grande vitesse entre Tanger et Casablanca conjointement avec la Société nationale des Chemins de Fer « SNCF ». L'IFF dispense des formations au profit des collaborateurs de l'ONCF et de la SNCF en France portant sur l'ensemble des compétences

utiles au développement des transports ferroviaires : longue distance par ligne classique ou à grande vitesse, voyageurs et fret, périurbains et urbains.

Il y'a aussi des hôtels comme :

☆ Michlifen

Un hôtel Suites & Spa 5 étoiles pensé et décoré comme un luxueux chalet. Chaleureux et convivial comme un chalet de montagne. On y vient l'hiver lorsque la neige tombe – Michlifen signifie flocon de neige.

☆ La Mamounia Marrakech

Une hôtel 5 étoiles base à Marrakech.

3. L'ONCF en chiffre

Selon le rapport World Economic Forum « WEF » dans son édition 2017-2018, le réseau ferré marocain est classé leader au niveau arabo-africain en termes de compétitivité et de qualité. En témoigne, l'évolution constante au fil des années des différents indicateurs à caractère technique, économique, commercial et financier.

a. Réseau ferré et matériel roulant

Le réseau ferré et le matériel qui roule au quotidien dans le royaume pour satisfaire la clientèle peuvent être regroupés selon les données suivantes :

Figure 1-1: Matériel roulant en chiffre

b. Transport des voyageurs

Plusieurs millions de passagers circulent à bord des centaines de trains chaque jour. La figure suivante en résume :

Figure 1-2: Voyageurs en chiffre

c. Transport fret et logistique

En plus des passagers, l'ONCF assure le fret dans différents domaines quotidiennement à travers des trains spéciaux :

Figure 1-3: Logistique en chiffre

d. Ressources humaines

Tous ces pôles ne seront toujours actifs à chaque instant sans un personnel. Ainsi l'ONCF compte :

Figure 1-4: Personnel en chiffre

e. Grands projets achevés

D'importants projets structurants ont été achevés en 2018 pour le développement du réseau ferré existant. Il s'agit plus particulièrement :

- ✓ Du triplement de l'axe Casablanca – Kenitra sur 130 km y compris la rénovation du tunnel reliant Salé à Rabat ainsi que la désaturation du carrefour de Casablanca par lequel transite 90% du trafic voyageurs et marchandises
- ✓ Du doublement complet de la ligne Casablanca – Marrakech sur 170 km
- ✓ Du renforcement de la sécurité et de la sûreté au niveau des emprises ferroviaires
- ✓ De la construction de nouvelles gares modernes à Tanger, à Kenitra, à Rabat, à Casablanca, à Oujda et à Benguerir, passant ainsi de simples points de transit à des centres de vie multifonctionnelles et des hubs multimodaux, offrant plus de services et une meilleure accessibilité
- ✓ Investissements réalisés : Chiffres révélateurs 2010-2018

Figure 1-5: Projets réalisés en chiffre

f. Développement durable

L'ONCF participe quotidiennement à la protection de l'environnement. Ainsi nous pouvons remarquer :

Figure 1-6: Emission en chiffre

4. Organigramme de l'ONCF

Les niveaux d'organisation ont été en correspondance avec des niveaux d'engagements de responsabilités. Ils se rapprochent de la logique suivante :

Figure 1-7: Organigramme de l'ONCF

II. Présentation du TMK

1. Structure du TMK

Le technicentre de maintenance de Kenitra se trouve à proximité de la gare de Kenitra, il occupe une superficie de 5.8 ha dont 1.5 ha couvert, et d'autres travaux de couverture et d'extension sont en cours. Ce centre a été créé en 1992.

Le Technicentre de Maintenance de Kénitra (TMK) fait partie du pôle Matériel et notamment à la direction de production et client. Le TMK est une antenne de l'établissement de Maintenance de Casa (EMC). Ce dernier est chargé de la maintenance du parc des rames automotrices ZM (14 rames) et Z2M (22 rames). Le TMK comprend deux unités opérationnelles de production à savoir : unité mécanique et aménagements intérieurs et unité électrique et confort (voir figure 1.8). L'unité du tour en fosse qui est l'objet de notre sujet de stage fait partie de l'unité mécanique.

Deux équipes de maintenance se succèdent jours et nuits pour assurer les différents types maintenances qu'elles soient électriques, mécaniques, nettoyage...

2. Activités du technicentre de maintenance de Kenitra

Le centre de maintenance des rames automotrices de Kenitra réalise différentes fonctions :

- ✓ Visite à l'Arrivée des rames automotrices Z2M chaque nuit.
- ✓ Visite limitée portes et confort des rames automotrices Z2M.
- ✓ Petites opérations et travaux accidentels de maintenances sur les rames Z2M.
- ✓ Suivi et contrôle des opérations de nettoyage des rames Z2M.
- ✓ Le reprofilage des roues du matériel roulant au Tour en Fosse pour les rames automotrices Z2M et pour les locomotives électriques et diesel, voitures et wagons en cas d'accident en provenance de tous les Etablissements de production et ateliers de maintenance.

3. Organigramme du TMK

Afin de réaliser ces fonctions le centre de maintenance des rames automotrices, dispose de moyens humains représentés par l'organigramme suivant :

Figure 1-8: Organigramme du TMK

Chapitre 2 : Présentation de la rame Z2M et les roues ferroviaires

Chapitre 2

I. Pupitre de commande

Figure 2-1: Tableau de bord

Le pupitre d'un train est composé de petits écrans et des aiguilles de directions comme les véhicules classiques mais il faut remarquer que le train ne comporte pas de volant et il y a deux conducteurs pour chaque train. Un conducteur principal qui assure les commandes comme les freins, l'alimentation et le démarrage du train, le contrôle des états de chaque équipement de train avant le départ. Le conducteur secondaire est là pour confirmer certaines actions comme par exemple pour signaler que le feu est vert ou rouge il faut que les deux conducteurs confirment leur bouton. Le deuxième conducteur a pour vocation technique. Dès qu'il constate une anomalie il fait arrêter le train. C'est dans la cabine des conducteurs que se trouve le disjoncteur principal.

Le chauffeur pour confirmer qu'il ne dort pas ou il est dans ses états normaux doit appuyer sur les pédales sinon le train s'arrête automatiquement.

Figure 2-2 : pédales

Juste derrière la cabine des chauffeurs se trouvent les circuits électriques, électroniques composés d'hacheur, de filtre, automate, et des calculateurs qui commandent tout le train.

Il existe des radars sur les roues des trains et sur les rails pour permettre de détecter les vitesses limites à chaque endroit. Si le conducteur ne respecte pas ses vitesses limites le train s'arrête automatiquement.

II. Roue ferroviaire

Figure 2-3:Roue ferroviaire

Une roue ferroviaire se compose par :

- ✚ Une table de roulement qui est la partie contact avec les rails
- ✚ Un boudin qui permet de guider en prenant appui sur la face latérale du champignon
- ✚ Un congé

Figure 2-4: Description de la roue

Les dimensions d'une roue :

Hauteur H du boudin : $27^{+/-0.5} < H < 36$

Épaisseur e du boudin : $23 < e < 33$

Le Q^R qui dépend de la hauteur et de l'épaisseur : $Q^R > 6.5$

Figure 2-5:Cotation d'une roue

III.Essieux

Figure 2-6 : Essieu

Dans le domaine du chemin de fer le terme « essieu » veut un ensemble composé de :

- Deux (02) roues
- Un arbre
- Une boîte contenant des roulements qui supportent des charges. Ces roulements sont soit à rouleaux coniques ou rotule.

L'écartement intérieur E_i entre les roues sur un essieu est normalisé : $1357 < E_i < 1363$. L'union de deux essieu forme un bogie.

IV. Le bogie

Figure 2-7: Bogie

Un bogie est un ensemble composé d'au moins deux essieux. C'est sur les bogies que reposent les voitures, wagon, locomotives. Son rôle est :

- ✓ D'assurer l'orientation des courbes durant le trajet du train.
- ✓ Permettre le freinage lors de l'arrêt

On distingue deux types de bogies :

- ❖ Les bogies moteurs qui possèdent un moteur situé à l'avant et mène le train.
- ❖ Les bogies porteurs qui ne comportent pas de moteurs sont placés sous les voitures pour les guider.

Pendant le fonctionnement il y a seulement un bogie moteur.

Un train classique a deux (02) bogies pour chaque voiture tandis qu'un TGV (Train à Grande Vitesse) a un bogie entre deux voitures. Ce qui permet de diminuer le nombre de bogie et par conséquent diminuer le nombre de circonscription de courbe ; donc vitesse grande.

Il existe 4 types de voiture sur un train :

- Voiture M qui veut voiture motrice
- Voiture RA

- Voiture RB
- Voiture MH pour les handicapés

Figure 2-8: différentes voitures d'une rame

V. Le caténaire

Le caténaire est le fil suspendu le long de la voie qui contient l'alimentation de plus de 3000 V.

VI. Le pantographe

Figure 2-9: Le pantographe

Le pantographe est un appareil monté sur le toit d'un train électrique pour capter l'énergie électrique à l'aide du caténaire. Il se soulève ou s'abaisse en fonction de la hauteur de la tension du fil. Généralement, un seul fil est utilisé avec le courant de retour passant par la voie. C'est un type commun de collecteur de courant. Il est l'élément fondamental de la traction électrique mais il est aussi le plus rudimentaire puisqu'il permet l'alimentation de locomotives puissantes par le simple appui de barres de frottement sur le méplat du ou des fils de contact. Il est actionné par l'air comprimé.

Les pantographes peuvent avoir un bras simple ou double. Les pantographes à deux bras sont généralement plus lourds, nécessitant plus de puissance pour monter et descendre, mais peuvent aussi être plus tolérants aux pannes.

VII. Le Groupe Statique (GS)

Le GS situé juste derrière la cabine du conducteur est un ensemble d'électronique composée de transformateur, des hacheurs... qui permet de convertir les 3000V continue en 1200-1800V qui sera convertie en triphasé 380V alternatif pour alimenter les moteurs asynchrones situés sous le GS. Des transformateurs seront également utilisés pour obtenir les 12-24 pour alimenter les batteries et composants électroniques.

VIII. Comment démarrer un train

Un train est conduit par deux conducteurs : un conducteur principal et un chef de train. C'est le conducteur principal qui assure la marche et la conduite du train. Le chef de train considéré comme un mécanicien est là pour vérifier les actions du conducteur principal. Il est là pour confirmer ou infirmer l'action du conducteur principal.

Avant de démarrer le train un programme contenant le trajet, la vitesse... est introduit dans le train. Le train fonctionne en semi-automatique.

Pour mettre un train en marche il faut passer par :

- ☞ L'insertion des batteries par un bouton vert situé derrière le conducteur
- ☞ Démarrer le train par une clé pour activer le pupitre.
- ☞ Le lever du pantographe à partir du bouton noir. Une fois le pantographe touche le caténaire, le moniteur affiche les 3000 V continue.
- ☞ La fermeture des disjoncteurs ;
- ☞ L'activation du GS
- ☞ Le desserrage des freins par une clé

Chapitre 3 : Le tour en fosse

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude du tour en fosse qui est la machine utilisée pour faire la maintenance des roues.

Figure 3-1: Tour en fosse au repos

Un tour en fosse est une machine à commande numérique qui permet de faire l'usinage des roues et les disques des essieux des trains. Les différents types de phases sont automatisées, assistées et contrôlées par la commande numérique. La machine est installée dans un trou d'où son nom « tour en fosse ».

I. Composition du tour en fosse

1. Moteurs asynchrones

L'entraînement principal de l'essieu monté est constitué par un ensemble de quatre blocs identiques dont les moteurs électriques (moteurs asynchrones à courant alternatif), réglés par fréquence (par onduleur), parallèlement transmettent les rotations en continu sur les galets d'entraînement de l'essieu monté. Leur synchronisation est assurée par le système de commande électronique de la machine-outil. Chacun des blocs est constitué d'un train d'engrenage à quatre réductions, à dents obliques, et la transmission à courroie.

Le tour comprend 4 moteurs asynchrones qui jouent les mêmes rôles. Chaque moteur convertit son mouvement de rotation en un mouvement de translation verticale par un système de transmission qui permet de soulever les galets. En effet la poulie courroie transmet le mouvement de rotation à l'arbre qui transmet ce mouvement à l'engrenage qui converti cette rotation en un mouvement de translation verticale qui fait monter et descendre les galets.

Les quatre galets permettent de faire tourner les roues des trains une fois montées sur le tour.

2. L'armoire électrique

Cette armoire dont les boutons sont expliqués en Annexe comprend :

- Un automate programmable gérant les entrées et les sorties
- Électrovannes
- Des relais
- Interrupteur générale de sécurité
- Un pupitre de commande permettant de rentrer les commandes à l'aide d'un clavier.
- Le lecteur de données
- Ecran de visualisation des données
- Calculateur
- Cartes électroniques
- Partie commande alimentée par un courant faible

3. Les aspirateurs

Le tour comprend des aspirateurs qui absorbent et évacuent les chaleurs et les gaz de l'usinage

4. Un convoyeur

Figure 3-2: Convoyeur de copeaux

Ce circuit est responsable de la collecte des copeaux et l'évacuation de ces derniers au dehors avant d'être évacués par les agents de propriétés.

5. Les portes outils et les outils.

L'outil monté sur la porte outil est une pièce qui permet de faire la coupe des roues des différents essieux

Chapitre 3 : Le tour en fosse

Figure 3-3: Outils et porte-outils

6. Les rails déplaçables ou d'entrées

Ils assurent le positionnement des essieux sur les 4 galets d'entraînement avant d'être retiré.

7. Le système de manœuvre

Il permet d'amener le train sur le tour en fosse sans le démarrer. Ce système est installé devant la fondation et contient des câbles de traction avec système de renvoi.

8. Le système de support

Il est formé d'un ensemble de levage et de centrage de l'essieu monté placé sur les galets d'entraînement. Ce système est composé de quatre paires de vérins hydrauliques télescopiques dont deux paires sont commandées par de soupapes proportionnelles. Ces vérins sont liés mécaniquement entre eux par deux leviers supérieur suspendu et inférieur fixe.

9. Les têtes de mesure

Le dispositif de mesure contenant deux têtes de mesures installées de chaque côté sous les rails déplaçables et qui sortent pour prendre les mesures quand ces rails sont soulevés. Cet appareil de mesure permet de mesurer les côtes des diamètres, écartement intérieur, boudin, hauteur, épaisseur. Il rend possible :

- Le positionnement de l'essieu monté
- Le positionnement du chariot par rapport à la face interne de la roue de l'essieu
- La mesure de l'usure de profile
- L'optimisation de la couche à enlever
- ...

Il est protégé au repos par des capots de contre-copeaux.

10. L'appareil de mesure JEFI

Il permet de mesurer les roues manuellement

Figure 3-4:Appareil JEFI

11. Dispositif de surcharge

Le dispositif de surcharge est un équipement type de la machine qui sert au surchargement de l'essieu par ses boîtes d'essieu. Cet ensemble est composé d'une colonne verticale dont son mouvement est assuré par un vérin hydraulique.

12. Pupitre de commande/ Ecran

La machine comprend un clavier et un écran de visualisation. Les fonctions de chaque touche sont expliquées dans l'Annexe.

Figure 3-5: Ecran de la commande numérique

L'écran comprend :

- 1 - Champ du mode de service
- 2 - Champs des messages d'alarme
- 3 - Indication de la gamme sélectionnée
- 4 - Champs du canal
- 5 - Champ du temps
- 6 - Champ du groupe des modes de service (BAG).
- 7 - Fenêtre de service
- 8 - Champ de dialogue
- 9 - Bande avec description des touches dynamiques (Sofikey)
- 10 - Champ de la rentrée des données
- 11 - Bande avec description des touches (touches de l'éditeur).

13. L'imprimante

Figure 3-6: Imprimante

Une imprimante permet d'introduire les données dans la machine à commande numérique après impression.

14. Caractéristiques techniques et valeurs caractéristiques

- ✓ Largeur de la voie : **1435 mm**
- ✓ Gamme de diamètres de roulement des roues : **600-1500 mm**
- ✓ Écartement minimal des roues : **1500mm**
- ✓ Écartement minimale des roues des essieux montés à liaison mécanique : **1600mm**
- ✓ Pression maximale de l'essieu monté sur les rails : **300KN**
- ✓ Vitesse de coupe recommandée : **max80m/min**
- ✓ Vitesse périphérique maximale des galets d'entraînement : **130m/min**
- ✓ Puissance des moteurs de l'entraînement principal : **4 x 15 KW**
- ✓ Réglage des rotations des galets d'entraînement : **en continu**
- ✓ Réglage des avances des chariots : **en continu**
- ✓ Puissance installée : **95 KW**
- ✓ Dimension de la machine -outil
 - Longueur : 5100mm
 - Largeur : 1950mm
 - Hauteur : 2760mm
- ✓ Poids total : **30000Kg**

Le tour comprend également des supports boîtes d'essieu, d'un dispositif de dépoussiérage, d'un dispositif de dressage des disques de frein, d'un système de support des essieux assemblés.

II. Hygiène et sécurité du travail

Comme toute machine de travail, le tour en fosse doit être protégé. Pour protéger ces éléments il est nécessaire d'éviter de les polluer et les mouiller. Pour cela le tour doit être à l'abri de l'humidité et la neige. Il est important de nettoyer les véhicules / wagons/locomotives avant de les introduire dans la machine.

Afin de mieux assurer l'entretien du tour et limiter les risques d'accident de travail, un minimum de règles s'impose :

- ✓ Un opérateur qui a subi une formation adéquate doit manipuler la machine-outil
- ✓ Fixer les porte-outils et les cassettes avec les plaquettes de façon correcte.
- ✓ Eloigner les outils de coupes de l'essieu pendant l'arrêt du travail
- ✓ Débrancher l'armoire électrique pendant les révisions et les réparations
- ✓ Evacuer les copeaux s'accumulant pendant l'usinage.
- ✓ Couvrir les installations électriques sur la machine
- ✓ Interdire l'accès à toute personne non autorisée à la machine
- ✓ L'opérateur doit porter une tenue de protection adéquate et des équipements de protection comme les gants, lunettes de protection, masques...
- ✓ L'opérateur doit nettoyer et graisser à la main les points de graissage suivant les recommandations de l'instruction de graissage.
- ✓ Vérifier la sécurité de montage des outils de coupe
- ✓ Soumettre la machine à une introspection visuelle extérieur avant de commencer tout travail
- ✓ Il est interdit de retirer les copeaux à main nue
- ✓ L'opérateur doit ordonner son poste de travail.

III. Maintenance du tour en fosse

Le tour en fosse qui assurera la maintenance des roues des trains a besoin lui-même d'être maintenu aussi pour assurer sa mission.

1. Etalonnage du tour en fosse

L'objectif de l'étalonnage est de vérifier que les cotations des diamètres et les écarts intérieurs et extérieurs qui sont sur le tour sont toujours conformes aux normes. Pour cela on introduit les données souhaitées dans la commande numérique pour que le tour reprenne ces dimensions en compte.

La barre étalonnée et l'essieu étalonné sont utilisés pour l'étalonnage du tour en fosse. Cette partie qui constituerait un chapitre ne sera plus traitée vu que le temps qui nous est imparti durant le stage est fini avant que le responsable ne programme une séance d'étalonnage.

2. Maintenance du système de verrouillage

Figure 3-7: Système de verrouillage

Le système de verrouillage permet de serrer les roues pour éviter le patinage du train durant l'opération. Il arrive qu'il tombe en panne. Durant ce stage, nous suivis sa maintenance corrective après être tombé en panne pendant l'opération.

Chapitre 3 : Le tour en fosse

Il est composé de roulement à une range de bille à charge combinée, des bagues (extérieur et intérieur)

Figure 3-8:Pièces de verrou après démontage

Nous avons eu à dessiner sur Catia V5 et sur SolidWorks quelques pièces de système.

Chapitre 3 : Le tour en fosse

Figure 3-9: Dessin de quelques pièces

Nous avons assisté à son montage qui s'est terminé par une soudure électrique à électrode enrobée afin de pouvoir maintenir les roulements toujours à l'intérieur.

Chapitre 4 : Mode opératoire de reprofilage

Chapitre 4

Introduction

Les cycles technologiques rendent possible la réalisation par la machine-outil du processus technologique tout entier de façon entièrement automatique, à partir de la réalisation des mesures de l'usure du profil de l'essieu, en passant par le reprofilage et en terminant par les mesures de contrôle.

Le processus technologique est composé de cinq étapes de base :

- ❖ Mise en place et préparation de l'essieu
- ❖ Préparation des données de l'opérateur et de l'essieu à mesurer
- ❖ Mesure de l'usure du profil de l'essieu avant la coupe avec calcul automatique des données de mesure
- ❖ Reprofilage
- ❖ Mesures de contrôle de l'essieu après reprofilage.

La communication entre l'opérateur et le système de commande dans le domaine de rentrée des données numériques ainsi que le contrôle du processus technologique est réalisée au moyen du pupitre de commande.

Les étapes consécutives du processus technologique ainsi que la préparation de la machine-outil restent en liaison avec le pupitre de commande.

I. Définition

Figure 4-1: Table de roulement usée

Le reprofilage est la maintenance des roues des train pour leur donner un nouveau profil. Il s'agit d'usiner les roues c'est -à-dire les limer jusqu'à redonner une table de roulement parfaite. Il existe trois types de maintenances :

=> La maintenance **préventive** : Cette maintenance consiste à entretenir les éléments (reprofilage des roues) sans attendre l'usure ou un signal.

=> La maintenance **corrective** ou curative : Cette maintenance consiste à réparer ou à remplacer une pièce qui fonctionne mal en vue de réparer l'anomalie.

=> La maintenance **prédictive** : Elle consiste à l'analyse des données pour prédire les futures pannes. Elle se fait de façon automatique avec des logiciels.

Mais la maintenance utilisée dans ce reprofilage est celle préventive car il y va de la vie des passagers. Le reprofilage est indispensable et permet de corriger les méplats et les irrégularités des roues. Il existe trois types de reprofilage :

- ❖ Le meulage (rectification des surfaces planes)
- ❖ Le fraisage et meulage oscillant
- ❖ Le rabotage (Usinage d'une surface généralement plane par le déplacement relatif, rectiligne et alternatif d'une pièce ou d'un outil)

II. Étapes de reprofilage

1. Relevé des côtes

Avant que la rame ne rentre dans l'atelier d'usinage :

- On relève les cotes sur chaque roue à l'aide de cet appareil qui lie plusieurs mesures.

Figure 4-2: Mesure des dimensions

- Confronter ces dimensions aux dimensions de référence internationale.

*Hauteur H du boudin : $27^{+/-0.5} < H < 36$

*Épaisseur e du boudin : $23 < e < 33$

*Le Q^R qui dépend de la hauteur et de l'épaisseur : $Q^R > 6.5$

Figure 4-3: Confrontation

- Les roues qui n'ont pas des cotes normales ou qui ont des méplats, casseurs sont repérées pour passer à l'usinage.

2. Reprofilage proprement dit

Plusieurs étapes sont nécessaires pour faire le reprofilage des roues d'un essieu.

Chapitre 4 : Mode opératoire de reprofilage

Pour se faire, on installe le train sur un « tour en fosse ». Cette installation permet de faire n'importe quelle maintenance sur le train sans le démonter et est plus économique en termes de temps.

❖ **Etape1** : Montage du train sur le tour en fosse

Figure 4-4: Rame sur le tour en fosse

Après être installé sur le tour en fosse, la rame est déplacée jusqu'au positionnement souhaité à l'aide du dispositif de manœuvre qui permet de faire avancer ou reculer le train par l'intermédiaire des câbles.

Figure 4-5: Dispositif de manœuvre

❖ **Etape2** : Amener l'essieu monté à proximité de l'axe longitudinal de la machine-outil.

Figure 4-6: Roue entre les galets

Les essieux à traiter sont placés au-dessus des outils nécessaires pour usiner les deux roues des essieux en même temps.

Pour cela, on fait amener le train à travers les rails fixes puis sur les rails mobiles (qui cèderont pour laisser place aux galets d'entraînement) en utilisant le dispositif de manœuvre ou une locomotive de manœuvre.

❖ **Etape3** : Lever des galets

Figure 4-7: Galets levés au-dessus des rails

On soulève l'essieu à l'aide des galets par l'appui du bouton 24 ou 104 après avoir tourné le commutateur à clé 100 (voir annexe), à environ 10mm au-dessus des rails et son centrage simultané a eu lieu pendant le mouvement vers le haut des tiges de piston des élévateurs hydrauliques.

❖ **Etape4**: Le retrait des rails mobiles en position arrière à l'aide du bouton 43 ou 113

Figure 4-8: Rails mobiles en cours de retrait

❖ **Etape5 :** Centrage de l'essieu monté dans l'axe transversal et longitudinal

Figure 4-9: Roue sur les galets après retrait des rails mobiles

Les entraînements avec les galets d'entraînement contrôlés par les capteurs de position implantés dans les vérins hydrauliques, provoquent le déplacement du véhicule avec l'essieu vers l'axe géométrique de la machine -outil.

❖ **Etape6:** Le positionnement des chariots en position d'origine par les boutons 46 et 33

Figure 4-10: Lever des chariots

Cette phase permet d'ajuster les chariots à la position géométrique du contour du profil de la roue afin que le reprofilage ait lieu dans les conditions normales.

❖ **Etape7 :** Montée des supports par les boutons 75(gauche) et 91(droite).

Supports en position levée

Chapitre 4 : Mode opératoire de reprofilage

Figure 4-11: Montée des supports

- ❖ **Etape8** : Sortie du dispositif de surcharge des boîtes d'essieu à l'aide du bouton 78/81(gauche) 85/88

Dispositif de surchargement en position sortie

Figure 4-12: Sortie du dispositif de surchargement

- ❖ **Etape9**: Serrage pour éviter le patinage du train pendant l'usinage.
- ❖ **Etape10** : Vérification du tonnage par la mise en circuit des amortisseurs télescopiques à l'aide du bouton 34

Figure 4-13: Lestage ou Tonnage

- ❖ **Etape11** : Sortie des têtes de mesure par l'appui du bouton 114.

Tête de mesure

Figure 4-14: Sorties des têtes de mesure

L'essieu descend sur les têtes de mesure mises en position jusqu'au moment du contact de ses sommets de roues avec la semelle des têtes.

- ❖ **Etape12** : Mesure du diamètre de roulement et traitement des données

Figure 4-15: Position des têtes de mesure

Pour mesurer le diamètre on colle un morceau de papier infrarouge considéré comme un capteur. Avec la vitesse de rotation des roues les calculateurs à l'aide de cet infrarouge déterminent le diamètre de la roue.

Les fonctions de mesure sont réalisées par les têtes de mesure implantées sous chaque chariot. Ces mesures seront traitées par le système de commande numérique afin de déterminer la profondeur de coupe optimale.

- ❖ **Etape13** : Après mesures, les têtes de mesure sont retirées en position basse par l'appui du bouton 115 et protégées par les capots contre-copeaux.
- ❖ **Etape14** : Analyse des dimensions mesurées

Figure 4-16: Dimensions après mesure

- ❖ **Etape15** : Deuxième mesure de reprofilage si nécessaire
- ❖ **Etape16** : Insertion des données voulues à l'aide de l'imprimante (bouton 66)

Figure 4-17: Impression des données

- ❖ **Etape17** : Avec l'appui du bouton « Recal », le moniteur « A » (voir annexe) nous affiche les cotes à obtenir à la fin de l'usinage

Figure 4-18: Dimensions après recalcul

- ❖ **Etape18** : A l'aide de la touche « Contrôle » le moniteur nous donne les conditions de coupe (niveau de profil, le nombre de passe...)

Figure 4-19: Conditions de coupe

- ❖ **Etape19** : Réglage de l'avance (bouton 7) et de la vitesse de coupe (bouton 58 situé à droite)

Figure 4-20: Réglage de la vitesse de coupe et de l'avance

- ❖ **Etape20** : Graissage automatique par le bouton 47 ou manuel

Figure 4-21: Graissage manuel

- ❖ **Etape21** : Lancer le cycle d'usinage par le bouton 27

Figure 4-22: Roue en instant reprofilage

Pour pouvoir réaliser le processus d'usinage, il est indispensable d'assurer le couple de frottement nécessaire pour l'essieu monté. Le paramètre de départ, c'est la charge extérieure de l'essieu monté, constituée par la somme de son poids à vide et de la valeur du surchargement selon la caractéristique de construction du véhicule. Pour un diamètre déterminé de l'essieu et la charge extérieure Q , on obtient une force de frottement par le rapport à laquelle le système sélectionne les paramètres (profondeur de passe et avance).

En fonction des caractéristiques de résistances de l'essieu (R_m) et le type des outils, on sélectionne la vitesse de coupe $V(m/min)$ et on met en marche le cycle d'usinage avec le bouton 27.

Le cycle de reprofilage se fait en deux passes :

- i. Passe d'ébauche avec une profondeur de coupe plus élevé
 - ii. Passe de finition pour faire la correction
- ❖ **Etape22** : Evacuation des copeaux par les boutons 52 et 53

Figure 4-23: Expulsion des copeaux

❖ **Etape23** : Arrêt du cycle d'usinage par le bouton 18

Après la première passe a lieu la mesure de contrôle du diamètre du cercle de roulement et le processus d'entrée des paramètres pour la seconde passe (passe finale).

Il se peut que pendant l'usinage l'effort de coupe provoque un glissement des galets d'entraînement par rapport aux roues. Dans un tel cas, les chariots reculent automatiquement car le groupe du rouleau de support du dispositif de bridage qui est entraîné par l'essieu signale la discontinuité de son mouvement pour le système d'entraînement des avances du chariot.

❖ **Etape24** : Mesure définitive

Figure 4-24: Mesure manuelle après usinage

Après avoir terminé l'usinage, une mesure (manuelle et automatique par les têtes de mesure) de contrôle du diamètre de cercle de roulement de l'essieu est essentielle. Cette mesure est cruciale pour déterminer les tolérances de tous les profils usinés des roues du véhicule.

❖ **Etape25** : Vérification des cotes

Si les mesures ne sont pas conformes on recalcule par le bouton 18 et on recommence le cycle d'usinage (étape)

Pour éviter tout doute concernant le respect de la précision admise, il est recommandé de commencer l'usinage par l'essieu/roue le plus usé.

Si les mesures sont conformes on procède au démontage.

❖ **Etape26** : Imprimer les résultats fournis par le bouton 66

Figure 4-25: Impression des résultats

- ❖ **Etape27** : Enlever le dispositif de surcharge par les boutons 8, 119, 121
- ❖ **Etape28** : Descente des supports par les boutons 77, 93
- ❖ **Etape29** : Descente des galets pour abaisser l'essieu par le bouton 25 ou 105 ou 109
- ❖ **Etape30** : Faire venir les rails mobiles par le bouton 112
- ❖ **Etape31** : Evacuation de l'essieu hors des galets par le dispositif de manœuvre

Les deux opérations (abaissement et évacuation) sont effectuées dans un ordre inverse par rapport à celui du centrage de l'essieu monté :

- ❑ Les chariots se retirent à la position de départ/extérieure,
- ❑ Le dispositif de bridage recule à l'intérieur et vers le bas
- ❑ Les rails mobiles viennent prendre position,
- ❑ Le support de la boîte d'essieu s'abaisse
- ❑ Le système de l'élévateur télescopique se décharge.
- ❑ L'essieu descend lentement sur les rails, d'où il est évacué par un moyen de transport extérieur ou le dispositif de manœuvre.

Ces étapes se répètent pour chaque passage des essieux

Ces étapes peuvent être regroupés en cinq (05) cycles de :

- 📄 Montage
- 📄 Serrage
- 📄 Mesure
- 📄 Amortisseurs
- 📄 Démontage

Après avoir fini le travail, il faut :

- Laisser les rails en position avancée sur la machine
- Mettre la machine hors tension avec le sectionneur « 2 », placé sur l'armoire électrique
- Nettoyer la machine-outil en enlevant les copeaux et autres impuretés.
- En cas d'un incident utiliser le bouton d'arrêt d'urgence « 3 »
- ❖ **Etape32** : Saisi des données sur Excel

								Indice :00	
<u>RAME N°</u>	<u>Z2M105</u>					<u>KENTRA</u>			
						<u>LE:25-07-22</u>			
<u>VOITURE N°</u>	<u>M</u>					<u>BOGIE:1</u>		<u>7016</u>	
<u>INDEX</u>						<u>BOGIE:2</u>		<u>8042</u>	
<u>KILOMETRIQU:</u>	<u>3192817</u>								
<u>MOTIF D'OPERATION:</u>	<u>Facettes + Creux</u>								
<u>Réalisé le :</u>	<u>20-07-22</u>								
<u>AVANT RE PROFILAGE</u>									
	<u>ESSIEU 1</u>	<u>ESSIEU 2</u>	<u>ESSIEU 3</u>	<u>ESSIEU 4</u>					

Chapitre 4 : Mode opératoire de reprofilage

	G	D	G	D	G	D	G	D	
Diamètre	1077,03	1076,89	1074,18	1074,63	918,99	919,33	920,92	921,23	
Hauteur	28,02	28,51	28,20	28,88	29,91	31,35	29,46	30,69	
Epaisseur	29,08	29,66	28,70	28,32	30,67	30,95	30,87	30,63	
Ecartement Ei	1360,37		1359,56		1359,71		1359,89		
Ecartement Ea	1419,11		1416,58		1421,33		1421,39		
Voile	0,40	0,00	0,42	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	
Faux-rond	0,07	0,00	0,10	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	
QR	9,86	9,32	9,85	10,36	10,79	10,42	11,41	10,61	
APRES RE PROFILAGE									
	ESSIEU 1		ESSIEU 2		ESSIEU 3		ESSIEU 4		
	G	D	G	D	G	D	G	D	
Diamètre	1067,92	1068,11	1066,81	1066,98	908,92	909,16	908,14	908,36	
Hauteur	27,77	27,82	27,86	27,91	27,83	27,90	27,83	27,89	
Epaisseur	31,42	31,24	29,65	29,54	31,45	31,56	31,65	31,43	
Ecartement Ei	1360,39		1359,78		1359,99		1359,46		
Ecartement Ea	1423,05		1418,97		1423,00		1422,54		
Voile	0,47	0,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,46	0,00	
Faux-rond	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	
QR	10,62	10,87	10,78	11,02	10,71	10,89	10,63	11,06	
<u>L'Encadrant Unité TF</u>			-		<u>Le Chef d'Atelier</u>			-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<u>LE CHEF DE CENTRE</u>					

Tableau 4-1 Relevé de la rame Z2M 105

Chapitre 5 : Introduction des données

Chapitre 5

Introduction

Ce chapitre sera consacré à la description des images de la communication graphique de l'opérateur avec le processus technologique de la machine-outil

Sur la page-écran du pupitre de commande, il y a des champs à fonds divers. L'inscription des données n'est possible que dans les champs dont le fond est vert. Ces champs sont munis d'un texte d'assistance (jusqu'à 40 signes) affiché dans le champ de dialogue.

Les champs sur fond bleu servent à présenter les résultats de mesure et les calculs, ou bien à rappeler certaines valeurs.

I. Déroulement du cycle de la mise en place de l'essieu (mise en place).

L'image du déroulement du cycle de la mise en place de l'essieu permet à l'opérateur de suivre le déroulement du cycle de la mise en place. Avant le début de ce cycle, l'image présente les opérations qui seront réalisées, et durant la réalisation du cycle – Elle présente les opérations actuellement réalisées ainsi que celles déjà terminées.

Image 5-1: Mise en place

L'image comporte une série d'étiquettes avec les descriptions des opérations réalisées, groupées en une colonne. Le cycle entier est composé d'opérations, comprises entre les étiquettes, "Déplacement des ascenseurs" et "Activation des support-D". Les opérations qui seront réalisées pendant le cycle activé sont affichées en couleur blanches sur le fond gris.

En plus, la valeur du poids mesuré de l'essieu en tonnes est aussi affichée.

La réalisation du cycle est mise en marche à partir du pupitre de la machine-outil ; le mode en est décrit à partir des boutons décrits dans l'Annexe.

Les opérations du cycle, actuellement réalisées, sont présentées par le changement de la couleur du texte en jaune, et après leur terminaison, la couleur du texte change en vert. Un arrêt du cycle cause la non-terminaison de l'opération affichée en jaune ce qui est un signal pour l'opérateur où devrait-il chercher les raisons de la défaillance éventuelle.

Les touches Softkey, repérées, "Cycle des Amortis." "identification", "Mesure 1", "Mesure 2", "Conditions de coupe" "Contrôle", "Outils" servent à faire visualiser les images consécutives de la communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey, repérée M, qui se trouve en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode de service donné. Les touches, repérées, "<" et ">" ne sont pas utilisées sur cette image.

II. Déroulement du cycle de surchargement de l'essieu avec les amortisseurs télescopiques (cycle des amortisseurs).

L'image du déroulement du cycle de surchargement de l'essieu avec les amortisseurs télescopiques permet à l'opérateur de suivre le déroulement du cycle et d'introduire la valeur du surchargement. Avant le début du cycle, cette image indique quelles opérations du cycle seront réalisées, et durant le déroulement du cycle elle présente les opérations en cours ainsi que les opérations déjà terminées.

Image 5-2: cycle des amortisseurs

L'image renferme une série d'étiquettes avec les descriptions des opérations réalisées. Le cycle entier est composé d'opérations, comprises entre les étiquettes, « Départ cycle des amortisseurs » et « Activation des amortisseurs ». Les opérations qui seront réalisées pendant le cycle activé sont affichées en couleur blanche sur le fond gris. En plus, l'opérateur déclare que le cycle doit être réalisé avec surchargement et introduit la valeur du surchargement éventuel en tonnes par essieu, ou bien, il déclare que le cycle sera sans surchargement.

L'introduction d'une valeur du surchargement n'étant pas nécessaire dans ce cas-là, la réalisation du cycle est mise en marche à partir du pupitre de la machine-outil ; le mode en est décrit à partir des boutons décrits dans l'Annexe.

Les opérations du cycle, actuellement réalisées sont présentées par le changement de la couleur du texte en jaune, et après leur terminaison, la couleur du texte change en vert. Un arrêt du cycle cause la non-terminaison de l'opération affichée en jaune ; ce qui est un signal pour l'opérateur où devrait-il chercher les raisons de la défaillance éventuelle.

Les touches Softkey, repérées, Mise en place "Identification », Mesure 1", Mesure 2", "Conditions de coupe", Contrôle". Outils" servent à faire visualiser les images consécutives de la communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey M, qui se trouve en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode de service donné. La touche, repérée < sert à passer à l'image précédente "Mise en place", tandis que la touche, repérée > sert à passer à l'image suivante "Identification".

III. Présentation des données d'identification (Identification).

Image 5-3: Identification

L'image de l'identification sert à introduire les informations de base concernant l'essieu préparé pour l'usinage.

1. Informations présentées

☆ **No d'OPERATEUR** : code de l'opérateur inscrit par l'opérateur.

On peut inscrire 8 chiffres sans virgule et sans lettre. Prévu pour l'archivage automatique des données concernant l'essieu usiné après avoir terminé l'usinage.

☆ **No de VEHICULE** : numéro de la voiture inscrit par l'opérateur.

On peut inscrire 8 chiffres sans virgule et sans lettre. Prévu pour l'archivage automatique des données concernant l'essieu usiné après avoir terminé l'usinage.

☆ **No d'Essieu** : numéro de l'essieu inscrit par l'opérateur.

On peut inscrire 8 chiffres sans virgule et sans lettre. Prévu pour l'archivage automatique des données concernant l'essieu usiné après avoir terminé l'usinage.

☆ **Famille de profils (1-5)**. Déclarée par l'opérateur sous forme des chiffres 1-5 ;

La désignation de la famille s'ajoute automatiquement par le système de commande (1-UA271N, 2 - UA272N, 3 -UA273N, 4 -UA274N, 5 -...).

La déclaration de la famille des profils conditionne le mode de réalisation des calculs de l'usure du profil et la préparation des données pour la coupe.

☆ **Largeur de bandage** : largeur du bandage inscrite par l'opérateur, séparément pour la roue gauche et droite.

Utilisée pour la réalisation correcte du chanfrein 5/45° sur la surface externe des roues.

- ☆ **Diamètre de griffage** : diamètre minimal du reprofilage, inscrit par l'opérateur. Déclaré pour les mesures de sécurité pour éviter la rupture du bandage durant le reprofilage.
- ☆ **Passes minimales** : profondeurs minimales de coupe.

Déclarées par l'opérateur séparément pour chaque roue à base du compte rendu de l'inspection de l'essieu effectuée avant l'envoi de l'essieu sur la machine-outil.

Utilisées par le programme technologique pendant la procédure de mesure de l'usure de l'essieu, pour élaborer les données pour l'usinage. Valeur minimale : **0 mm**, valeur maximale : **30 mm**

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image

La sélection du champ pour l'inscription se fait à l'aide des touches de direction de la commande du curseur implantées sur le pupitre du système de commande **SINUMERIK 840C** et repérées. Le champ sélection est distingué par l'inversion de la couleur du fond et du texte. A l'aide des touches du clavier, il faut inscrire la valeur ou la désignation déclarée. Les chiffres introduits les uns après les autres sont affichés dans le champ d'introduction des données.

Pour corriger la valeur inscrite on peut utiliser la touche "Back pace" qui efface le dernier signe de la valeur introduite.

Le point décimal est introduit d'une façon standard.

La pression de la touche "Enter" fait introduire la donnée dans le champ marqué et ensuite le champ consécutif devient distingué par le graphique à l'écran.

Les touches Softkey, repérées, « Mise en place », Cycle des Amortis.", Mesure 1", Mesure 2", Conditions de coupe », Contrôle“, Outils" servent à faire visualiser les images consécutives de la communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey, repérée qui se trouve en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode de service donné. La touche, repérée, « < » sert à passer à l'image précédente "Cycle des Amortis.", tandis que la touche, repérée « > » n'est pas utilisée sur cette image.

IV. Mesure de l'usure du profil (mesure1)

Image 5-4: Mesure 1

L'image de mesure sert à afficher les résultats du cycle de mesure de l'usure du profil et les résultats des calculs effectués dans le but de sélectionner le profil pour la reprise de l'essieu. Cette image est

complétée par l'image suivante, MESURE 2" (contenant le tableau pour les épaisseurs du boudin 28.5, 29.5, 30.5, 31.5, 32.5mm)

1. Informations présentées.

Dans la partie supérieure de l'image, on trouve le contour des profils de deux roues de l'essieu avec les résultats des mesures :

- Diamètres de roulement des roues
- Faux-rond sur les surfaces des cercles de roulement
- Différences des diamètres de roulement
- Hauteurs des boudins des roues
- Epaisseurs des boudins des roues
- Paramètres de mesure Qr.
- Ecartement des faces internes des roues de l'essieu
- Voile des faces internes des roues de l'essieu

Le tableau renfermant les résultats des calculs réalisés pour sélectionner le profil pour la reprise de l'essieu est présenté dans la partie centrale de l'image. La définition de la famille des profils pour laquelle les calculs ont été faits (déclarée par l'opérateur sur l'image précédente) se trouve directement au-dessus du contour du profil.

Les résultats des calculs sont présentés dans le tableau dans l'ordre standard des épaisseurs du boudin du profil (29mm, 30mm, 31mm, 32mm).

Le tableau renferme les suivantes colonnes successives :

- ☞ Numéro conventionnel du profil économique (2, 4, 6, 8)
- ☞ Ecartement des faces actives (pour vérifier le mode d'ajustage des roues de l'essieu aux rails)
- ☞ Diamètre de roulement calculé de l'essieu après l'usinage
- ☞ Profondeur de coupe sur le cercle de roulement gauche et droit
- ☞ Profondeur de coupe maximale sur la roue gauche et droite (probablement elle aura lieu au niveau du boudin)
- ☞ Epaisseur du boudin du profil (théorique)
- ☞ Hauteur du boudin du profil (théorique)

Au-dessous du tableau il y a deux champs d'inscription :

- ☞ Numéro du profil économique, sélectionné par le programme (profil conventionnel 2, 4, 6, 8)
- ☞ Diamètre final calculé de l'essieu après le reprofilage.

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image

Les données présentées sous le tableau peuvent être changées par l'opérateur de la façon pareille à celle de l'image précédente.

Sur cette image l'opérateur peut changer l'épaisseur du boudin du profil (en modifiant le numéro du profil) et le diamètre final, destinés à reprofiler les roues de l'essieu.

i. Modification de l'épaisseur du boudin du profil

Dans le champ « **REPERE EP. BOUDIN CHOISI** », l'opérateur inscrit le numéro de la ligne (première colonne du tableau) renfermant une épaisseur choisie du boudin (2-29mm, 4-30mm, 6-31mm, 8-32mm), autre que celle, sélectionnée par la machine.

Après avoir changé le numéro du profil économique, il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (*partie F*) (**RECAL**)).

Dans le champ, « DIAMETRE A USINER » apparaîtra la valeur nouvelle, correspondant à la valeur du diamètre affichée dans la ligne renfermant la nouvelle épaisseur choisie du boudin après avoir réalisé l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (partie F) (RECAL"))

ii. Modification du diamètre à usiner

Dans le champ « **diamètre à usiner** », l'opérateur inscrit le nouveau diamètre à usiner, inférieur à celui préconisé par la machine – outil. Après avoir changé le diamètre, il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (*partie F*) (RECAL))

Gamme des valeurs admissibles :

- ☞ **Limite Max** : diamètre calculé par le programme pour le profil économique choisi,
- ☞ **Limite min** : Limite Max réduit de 60 mm

iii. Modification de l'épaisseur du boudin du profil et du diamètre à usiner

L'opérateur inscrit les deux nouvelles valeurs dans l'ordre suivant :

- ☞ Épaisseur du boudin (repère ep. Boudin choisi")
- ☞ Diamètre a usiner (diamètre à usiner")

Après avoir changé les deux valeurs il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre (*partie F*) (RECAL))

L'opération de recalcul rend aussi actuelles les données pour la suivante image de communication (**CONDITIONS DE COUPE**)

Les touches Softkey, repérées, « Mise en place », « identification », « Mesure 2 », « Dressage des disques », « Conditions de coupe », « Contrôle », « Outils » servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec M implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donne du service.

La touche repérée < sert à passer au précédent JOG tandis que la touche > sert à passera l'image suivante **Mesure 2**

V. Mesure de l'usure du profil (mesure 2)

Image 5-5: Mesure 2

L'image de mesure sert à afficher les résultats du cycle de mesure de l'usure du profil et les résultats des calculs effectués dans le but de sélectionner le profil pour la reprise de l'essieu.

Cette image est un complément de l'image précédente, MESURE 1" (contenant le tableau pour les épaisseurs du boudin 29, 30, 31, 32 mm)

1. Informations présentées

Dans la partie supérieure de l'image on trouve le contour des profils de deux roues de l'essieu avec les résultats des mesures :

- ⇒ Diamètres de roulement des roues
- ⇒ Faux-rond sur les surfaces des cercles de roulement
- ⇒ Différences des diamètres de roulement
- ⇒ Hauteurs des boudins des roues
- ⇒ Epaisseurs des boudins des roues
- ⇒ Paramètres de mesure Q_r
- ⇒ Ecartement des faces internes des roues de l'essieu
- ⇒ Voile des faces internes des roues de l'essieu

Le tableau renfermant les résultats des calculs réalisés pour sélectionner le profil pour la reprise de l'essieu est présenté dans la partie centrale de l'image. La définition de la famille des profils pour laquelle les calculs ont été faits (déclarée par l'opérateur sur l'image avant **Mesure 1**) se trouve directement au-dessus du contour du profil.

Les résultats des calculs sont présentés dans le tableau dans l'ordre standard des épaisseurs du boudin du profil (28.5mm, 29.5mm, 30.5mm, 31.5mm, 32.5mm).

Le tableau renferme les suivantes colonnes successives :

- ★ Numéro conventionnel du profil économique (1, 3, 5, 7, 9)
- ★ Ecartement des faces actives (pour vérifier le mode d'ajustage des roues de l'essieu aux rails)
- ★ Diamètre de roulement calculé de l'essieu après l'usinage
- ★ Profondeur de coupe sur le cercle de roulement gauche et droit
- ★ Profondeur de coupe maximale sur la roue gauche et droite (probablement elle aura lieu au niveau du boudin)
- ★ Epaisseur du boudin du profil (théorique)
- ★ Hauteur du boudin du profil (théorique)

Au-dessous du tableau, il y a deux champs d'inscription :

- 📄 Numéro du profil économique, sélectionné par le programme (profil conventionnel 1, 3, 5, 7, 9)
- 📄 Diamètre final calculé de l'essieu après le reprofilage.

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image.

Les données présentées sous le tableau peuvent être changées par l'opérateur de la façon pareille à celle concernant la 3ème" image de communication.

Sur cette image l'opérateur peut changer l'épaisseur du boudin du profil (en modifiant le numéro du profil) et le diamètre final, destinés à reprofiler les roues de l'essieu.

i. Modification de l'épaisseur du boudin du profil.

Dans le champ « **REPERE EP. BOUDIN CHOISI** », l'opérateur inscrit le numéro de la ligne (première colonne du tableau) renfermant une épaisseur choisie du boudin (1- 28.5mm, 3-29 5mm, 5-30.5mm, 7- 31.5mm, 9-32.5mm), autre que celle, sélectionnée par la machine. Après avoir changé le numéro du profil économique, il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (*partie F*) (**RECAL**))

Dans le champ « **diamètre à usiner** », apparaîtra la valeur nouvelle correspondante à la valeur du diamètre affichée dans la ligne renfermant la nouvelle épaisseur choisie du boudin après avoir réalisé l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (*partie F*) (**RECAL**))

ii. Modification du diamètre à usiner

Dans le champ « **Diamètre à usiner** », l'opérateur inscrit le nouveau diamètre à usiner, inférieur à celui préconisé par la machine-outil. Après avoir changé le diamètre, il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre principal (*partie F*) (**RECAL**))

Gamme des valeurs admissibles :

- ☞ **Limite Max** : diamètre calculé par le programme pour le profil économique choisi,
- ☞ **Limite min** : limite Max réduit de 60 mm

iii. Modification de l'épaisseur du boudin du profil et du diamètre à usiner

L'opérateur inscrit les deux nouvelles valeurs dans l'ordre suivant :

- ☞ Épaisseur du boudin (**REPERE EP. BOUDIN CHOISI**)
- ☞ Diamètre à usiner (**DIAMETRE A USINER**)

Après avoir changé les deux valeurs, il faut réaliser l'opération de recalcul (touche sur la partie latérale du pupitre (*partie F*) (**RECAL**))

L'opération de recalcul rend aussi actuelles les données pour la suivante image de communication (“**conditions de coupe**”).

Les touches Softkey, repérées “ Mise en place”, “ identification”, “ Mesure 1”, « Dressage des disques », « Conditions de coupe », “Contrôle”, « Outils » servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec M implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. La touche repérée < sert à passer à l'image précédente tandis que la touche > sert à passer à l'image suivante.

VI.Sélection des paramètres de coupe (conditions de coupe).

L'image de sélection des paramètres de coupe facilite à l'opérateur la correction des paramètres de coupe de l'essieu à base des résultats obtenus des calculs de l'usure du profil.

Image 5-6: Conditions de coupe

1. Informations présentées.

- ♣ **Profil** : rappel de la famille des profils choisie (déclarée sur l'image 3 « **indentification** »),
- ♣ **Épaisseur du boudin** : rappel de l'épaisseur du boudin, choisie pour la reprise de l'essieu (image 4 ou 5).
- ♣ **Profond. Maximale** : déclaration de la profondeur de coupe maximale. Cette profondeur est aussi contrôlée par le programme technologique. Dans le cas où l'opérateur déclare une profondeur supérieure à la profondeur admissible, le programme la limitera à la valeur admissible.
- ♣ **Avance** : déclaration de l'avance de service pendant la reprise du profil.
- ♣ **Vitesse de coupe** : déclaration de la vitesse de coupe de service. En fonction au diamètre usiné actuel, le programme technologique la convertit en vitesse de rotation de l'essieu nécessaire.
- ♣ **Profond. Calculée** : information sur la profondeur de coupe maximale séparément pour chaque roue de l'essieu. Ces valeurs prennent déjà en compte les éventuelles modifications des profondeurs de coupe provenant de la correction du diamètre de reprise, introduites par l'opérateur sur l'**image 4 ou 5**, et de l'opération de recalculée réalisée par la suite.
- ♣ **Nombre des passes** : information sur le nombre calculé des passes de coupe séparément pour chaque roue de l'essieu

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image

Les données, présentées à l'image N° 6, peuvent être modifiées par l'opérateur de façon pareille à celle, décrite pour la 3^{ème} image de communication.

Il est possible d'inscrire des valeurs dans ceux des champs spécifiés ci-dessus dans la description desquels la désignation "Déclaration" a été utilisée. Ces champs ont le fond vert.

Le contenu des champs, décrits comme "Rappel" ou "information" sert uniquement à la lecture. Ces champs ont le fond bleu

Les touches Softkey, repérées, "Mise en place", "identification", "Mesure 1", "Mesure 2", "Dressage des disques", "Contrôle", "Outils" servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. Les touches repérées, "<" et ">" ne sont pas utilisées sur cette image.

VII. Dressage des disques de frein (dressage des disques).

Image 5-7: Dressage de disques

L'image du dressage des disques de frein sert à introduire L'information sur le dressage éventuel des disques de frein.

1. Informations présentées

Dans la partie supérieure de l'image le contour des disques de frein et les outils de coupe est présenté avec les suivantes données :

- * Longueur de dressage du disque gauche, inscrite par l'opérateur,
- * Longueur de dressage du disque droit, inscrite par l'opérateur.

Au-dessous du tableau il y a trois champs d'inscription :

- * **Choix de dressage de disque G** : déclaration du dressage du disque gauche (1-Oui, 0-Non),
- * **Choix de dressage de disque D** : déclaration du dressage du disque droit (1-Oui, 0-Non),
- * **Vitesse de dressage des disques** : déclaration de la vitesse de coupe des disques [**Limite Max.= 120m/min**]

2. Introduction des données dans les champs de l'image.

Les données, présentées à l'image N° 7, peuvent être modifiées par l'opérateur de façon pareille à celle, décrite pour la 3^{ème} image de communication.

Les touches Softkey, repérées, "Mise en place", "identification", "Mesure 1", "Mesure 2" « Conditions de coupe », "Contrôle", "Outils" servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec M implantée en dehors de la Zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. Les touches repérées, "<" et ">" ne sont pas utilisées sur cette image.

VIII. Résultats de mesure de l'essieu après reprofilage (contrôle).

Image 5-8: Contrôle

Cette image informe l'opérateur sur les dimensions finales de l'essieu après la reprise effectuée.

1. Informations présentées

Le caractère de cette image est uniquement informatif.

La partie supérieure de l'image renferme les informations suivantes :

Du côté gauche :

- ☒ **No d'OPERATEUR** : code de l'opérateur (déclaré à l'image 3. "Identification")
- ☒ **No de WAGON** : numéro de la voiture (déclaré à l'image 3. ("Identification"))
- ☒ **No d'ESSIEU** : numéro de l'essieu (déclaré à l'image 3. ("Identification"))
- ☒ **PROFIL** : famille des profils choisie (déclarée à l'image 3 : "Identification")

Du côté droit :

- ☒ **DIAMETRE A USINER** : diamètre de reprise, définie auparavant à l'image 4 : MESURE 1 ou à l'image 5 : MESURE 2
- ☒ **EPAIS. BOUDIN** : épaisseur du boudin, définie auparavant à l'image 4 : MESURE 1 ou à l'image 5 -, MESURE 2
- ☒ **LARGEUR DE BANDAGE- COTE GAUCHE** - largeur du bandage gauche (déclarée l'image 3 : "Identification")
- ☒ **LARGEUR DE BANDAGE- COTE DROITE** - largeur du bandage droit (déclarée à l'image 3. ("Identification"))

Le contour du profil de deux roues de l'essieu avec les résultats de mesure de l'essieu après reprofilage est présenté dans la partie centrale de l'image :

- ☑ Diamètres de roulement des roues
- ☑ Faux-rond sur les surfaces des cercles de roulement
- ☑ H : Hauteurs des boudins des roues
- ☑ Ep : Epaisseurs des boudins des roues
- ☑ Paramètres de mesure - Qr
- ☑ Ei : Ecartement des faces internes des roues de l'essieu
- ☑ Voile des faces internes des roues

- ☑ Ea : Ecartement des faces actives

2. Modification des données

Les paramètres de mesure dont les valeurs ont dépassé les tolérances admissibles changent la couleur en rouge. Cela concerne :

- ☹ Diamètres de roulement des roues (différence des diamètres dépassée)
- ☹ Faux-rond des roues
- ☹ Voile des faces internes
- ☹ Ecartement des roues
- ☹ Ecartement des faces actives des profils des roues.

En cas de dépassement de la tolérance de différence des diamètres de roulement de l'essieu, la machine prépare automatiquement les données pour l'usinage de correction pour obtenir les paramètres de mesure de l'essieu dans les limites des tolérances admissibles.

Les touches Softkey, repérées, Mise en place", "identification", Mesure 1", Mesure 2", "Dressage des disques", Conditions de coupe", Outils" servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec M implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. Les touches repérées, < et > ne sont pas utilisées sur cette image.

IX. Données de correction pour les outils (outils).

Image 5-9: Outils

Cette image facilite à l'opérateur l'introduction des dimensions de base et des dimensions de correction pour les outils de coupe utilisés.

1. Informations présentées

Des fragments des porte-outils avec les outils de coupe sont présentés dans la partie supérieure de l'image. Les lignes dimensionnelles et les symboles placés à côté d'elles indiquent la côte concernée par les valeurs de correction introduites.

Au-dessous du dessin des outils il y a deux tableaux désignant les dimensions de base des outils (DIMENSION), les valeurs de correction introduites par l'opérateur (CORRECT) et le rayon de la plaquette de coupe (RAYON). Chacun de tableaux désigne les dimensions des outils du chariot correspondant.

Les dimensions de base des outils ne peuvent être introduites au système de commande SINUMERIK 840C que par les personnes autorisées : *les agents du service technique*.

L'inscription d'une dimension de base est possible après avoir tourné *la clé noire sur le pupitre* à la position 1, sinon l'inscription dans ces champs est bloquée ce qui est signalé par un commentaire adéquat dans le champ de dialogue.

Remarque

Les dimensions de base des outils sont déterminées par le fabricant de la Machine-outil, la modification de ces dimensions peut être effectuée uniquement par une personne autorisée. Un changement incompétent de ces données peut causer la destruction des porte-outils ou un endommagement grave de la machine-outil.

Les valeurs de correction concernent les écarts dimensionnels des plaquettes de coupe ainsi que la compensation de leur usure pendant l'exploitation.

Gamme admissible des valeurs : de -9,99 à +9,99 mm

Ces données peuvent être modifiées à n'importe quelle étape du travail de la machine à l'exception du sous cycle "Usinage" étant en cours.

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image

Les données, présentées à L'image N° 9, peuvent être changées par l'opérateur de façon pareille à celle, décrite pour la 3^{ème} image de communication.

L'inscription des valeurs par l'opérateur est possible dans les champs, **CORRECT** et **RAYON**. Ces champs ne sont pas protégés. Les champs, repérés **Dimension**, servent à l'opérateur en tant qu'un rappel. L'inscription dans ces champs est possible après avoir tourné la clé noire (pupitre MSTT) à la position 1.

Les touches Softkey. Repérées, **Mise en place identification**, "**Mesure 1**", "**Mesure 2**", « **Conditions de coupe** », **Contrôle**" « **Têtes de mesure** » servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée M avec implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. La touche repérée < n'est pas utilisée sur cette image, tandis que la touche > sert à passer à l'image suivante "Têtes de mesure".

X. Données de correction pour les têtes de mesure (Têtes de mesure).

Image 5-10: Têtes de mesure

1. Informations présentées

Des fragments des têtes de mesure sont présentés dans la partie supérieure de l'image.

Les lignes dimensionnelles et les symboles placés à côté d'elles indiquent la cote concernée par les valeurs de correction introduites.

Au-dessous du dessin des têtes, il y a deux tableaux désignant les dimensions de base des têtes de mesure (**ajusteur-molette-valeur de correction de la molette**). Chacun de tableaux désigne les dimensions des têtes de mesure du chariot correspondant.

Les dimensions de base des têtes de mesure ne peuvent être introduites au système de commande **SINUMERIK 840C** que par les personnes autorisées : **les agents du service technique**. L'inscription d'une dimension de base est possible après avoir tourné la clé noire sur le pupitre MSTT à la position 1, sinon l'inscription dans ces champs est bloquée ce qui est signalé par un commentaire adéquat dans le champ de dialogue.

Remarque

Les dimensions de base des têtes sont déterminées par le fabricant de la Machine-outil, la modification de ces dimensions peut être effectuée uniquement par une personne autorisée. Un changement incompétent de ces données peut causer la destruction des têtes de mesure ou un endommagement grave de la machine-outil ou dans le moindre de cas la perte de la précision de la machine-outil.

Les valeurs du coefficient de correction concernent les écarts dimensionnels du diamètre des molettes ainsi que la compensation de leur usure pendant l'exploitation. Ces données peuvent être modifiées pendant la préparation de la machine-outil au travail ou à l'occasion des travaux de maintenance. Le changement des dimensions des têtes ou des corrections est possible après avoir effectué les mesures de contrôle sur un étalon qu'on appelle étalonnage (voir sur le chapitre suivant).

2. Introduction des valeurs dans les champs de l'image

Les données, présentées à l'image N° 10, peuvent être changées par l'agent de maintenance de façon pareille à celle décrite pour la 3^{ème} image de communication.

Tous les champs sont protégés, l'inscription dans ces champs est possible après avoir tourné la **clé noire** (pupitre MSTT) à la **position 1**.

Les touches Softkey, repérées, **Mise en place- Identification-Mesure 1-Mesure 2- Conditions de coupe-Contrôle-Outils**, servent à afficher les autres images de communication entre l'opérateur et le système de commande.

La touche Softkey repérée avec **M** implantée en dehors de la zone décrite par l'image, sert à faire visualiser l'image de base du mode donné du service. La touche repérée **<** n'est pas utilisée sur cette image tandis que la touche **>** sert à passer à l'image précédente : **Outils**.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, nous présentons globalement le fonctionnement des rames Z2M, le fonctionnement du Tour en Fosse, le mode opératoire du cycle d'usinage des roues des trains. Ce projet constituera un guide pour tout technicien en général ou quiconque se présentera au TMK pour une maintenance des roues des trains en particulier. En effet, nous avons élaboré une feuille de route sur le fonctionnement des trains, le mode opératoire de reprofilage des roues allant de la détection des usures jusqu'à redonner la roue sa forme initiale.

Toute œuvre humaine n'est parfaite mais nous espérons que ce projet sera bénéfique pour l'entreprise et ses partenaires ainsi que toute personne désirant le connaître le domaine ferroviaire.

Comment améliorer les conditions de vie des travailleurs au sein de ce tour ?

N'existe-t-il pas une méthode plus simple pour diminuer le temps d'usinage en usinant plus de deux essieux en même temps ?

Comment optimiser le rendement du tour en fosse ?

Tels sont nos préoccupations pour un lendemain meilleur de la maintenance au sein des différents tours, de la sécurité des employés et de la protection de l'environnement.

ANNEXES

I. Éléments de commande extérieure de l'armoire électrique du tour en fosse

1. Commande de l'extérieur

Annexe/ Image 1 : armoire électrique

 #.D02-H1	1	Voyant qui montre et bouton mise en circuit de l'armoire de commande
 #.D01Q1	2	Sélecteur de l'ensemble de commande
 #.M01-S1	3	Bouton « coup de poing » cadenassant ARRET D'URGENCE

Annexe/Tableau 1: Fonction des boutons extérieurs de l'armoire électrique

2. Éléments de commande à l'intérieur

Annexe/ Image 2: Commande de l'intérieur

H00-S1	4	Bouton pouvoir RAZ du module de contrôle de l'entraînement IMODRIVE 611 A
--------	---	---

K00-S2	5	<p>Communicateur à deux positions avec clé Blocage des interrupteurs d'urgence du chariot gauche (axe X, Z) et de la tête gauche E13.0 interrupteurs d'urgence du chariot gauche (axe X, Z) et de la tête gauche sont shuntés</p>
K00-S3	6	<p>Communicateur à deux positions avec clé Blocage des interrupteurs d'urgence du chariot droit (axe U, W) et de la tête gauche E13.1 interrupteurs d'urgence du chariot droit (axe U, W) et de la tête droite sont shuntés</p>

Annexe/Tableau 2: Fonction des boutons intérieurs de l'armoire électrique

II. Pupitre CNC-SINUMERIK 840 C

Annexe/ Image 3: Pupitre CNC

Le pupitre de commande numérique SINUMERIK 840 C est équipé de :

- A. Moniteur couleur 10'' avec 14 boutons -poussoirs fonctionnelles
- B. Bloc du clavier alphanumérique
- C. Bloc numérique avec bloc de correction et rentrée
- D. Bloc des curseurs et des touches de commande
- E. Panneau avec éléments de commande de la machine-outil (MSTT)
- F. Champ des indicateurs et des boutons-poussoirs de mise en circuit de la commande
- G. Champ du bouton-poussoir « coup de poing » « ARRET D'URGENCE »

III.Pupitre auxiliaire

Annexe/ Image 4: Pupitre auxiliaire

Les éléments de commande de ce champ servent à effectuer la commande des ensembles de base de la machine. Certains boutons poussoirs sont lumineux et la lumière d'un tel bouton signale la réalisation de la fonction déterminée par ce bouton.

Le tableau ci-dessous présente toutes les fonctions réalisées à partir de ce pupitre.

Ces boutons poussoirs sont actifs en suivant le mode de service du siècle CNC

	7	Correcteur de vitesse de l'avance du chariot gauche dans la gamme 0-120% de la valeur programmée
	8	Mise en circuit du mode de service JOG
	9	Mise en circuit du mode de service TEACH IN
	10	Mise en circuit du mode de service MDI
	11	Mise en circuit du mode de service AUTO
	12	Mise en circuit du mode de service BLOC APRES BLOC
	13	Reset du programme CNC
	14	REPOS dans le mode de travail JOG permet de retourner au contour de la pièce usinée
	15	INC.VAR dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments voulus
	16	INC 10 dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments (10µm) indiqués à l'aide du bouton

	17	INC 1000 dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments (1000 μm) indiqués à l'aide du bouton
	18	Stop cycle
	19	REF POINT en mode de service JOG
	20	INC 1 dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments (1 μm) indiqués à l'aide du bouton
	21	INC 100 dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments (100 μm) indiqués à l'aide du bouton
	22	INC 10000 dans le mode de travail JOG permet de déplacer l'axe choisi pour le nombre d'incréments (10000 μm) indiqués à l'aide du bouton
	23	NC-START, CYCLE START
	24	Bouton -poussoir de commande au voyant vert (vert) « cycle automatique de soulèvement de l'essieu » Le voyant du bouton -poussoir (jaune) signale trois états : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lumière continue : cycle actif (première pression du bouton - poussoir) ✓ Lumière clignotant : cycle arrêté d'une façon conditionnelle avec possibilité de son continuation (deuxième pression du bouton - poussoir) ✓ Lumière éteinte : cycle terminé ou arrêt d'urgence
	25	Bouton -poussoir de commande au voyant vert (vert) « cycle automatique d'abaissement de l'essieu » Le voyant du bouton -poussoir (jaune) signale trois états : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lumière continue- cycle actif (première pression du bouton - poussoir) ✓ Lumière clignotant-cycle arrêté d'une façon conditionnelle avec possibilité de son continuation (deuxième pression du bouton - poussoir) ✓ Lumière éteinte -cycle terminé ou arrêt d'urgence
	26	Bouton-poussoir de commande au voyant (vert) « départ du cycle origine pièce » La pression du bouton active le cycle origine-pièce. Cet état est signalé par l'allumage du voyant de ce bouton. Le début de réalisation du cycle a lieu après la pression du bouton-poussoir « START NC »

	27	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (vert) « départ du cycle d'usinage » La pression du bouton active le cycle origine-pièce. Cet état est signalé par l'allumage du voyant de ce bouton. Le début de réalisation du cycle a lieu après la pression du bouton-poussoir « START NC »</p>
	28	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (rouge) « RAZ des cycles automatiques » La pression du bouton provoque l'interruption définitive des cycles automatiques (remise à zéro de toutes les mémoires en cycle) après leur arrêt préalable. Dans le cas des cycles arrêts d'urgence, la pression du bouton signifie l'effacement de l'état d'urgence du cycle, après laquelle il est possible de continuer le cycle</p>
	34	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (vert) « départ du cycle de mise en circuit des amortisseurs télescopiques » La pression du bouton met en marche le cycle. Le voyant du bouton commence à clignoter. Le clignotement du voyant est un signal pour l'opérateur qu'il faut prendre la décision de surchargement de l'essieu ou de renoncement de surchargement. Après avoir donné la réponse « oui » ou « non » (à l'aide des boutons 36/37) la lumière du voyant devient continue, après quoi il s'éteint tout seul. Le cycle est terminé. La valeur chiffrée d'un éventuel surchargement doit être préalablement inscrite dans une case convenable sur l'écran COMMANDE DES TELESCOPES</p>
	35	<p>Le bouton de commande avec la lampe (couleur verte) « synchronisation automatique d'axe » La lampe de bouton s'allume au moment de mise en marche de la synchronisation automatique de l'axe. Après la mise de tous les axes sur les points de références, la lampe s'éteint automatiquement.</p>
	36	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (jaune) « choix de réponse oui ». La pression du bouton signifie la réponse affirmative après l'appel à donner la réponse « oui/non »</p>
	37	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (jaune) « choix de réponse non ». La pression du bouton signifie la réponse négative après l'appel à donner la réponse « oui/non »</p>
	38	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (jaune) « recul rapide des chariot ». Dans le cas de nécessité du dégagement immédiat des outils de coupe de la matière usinée sans risque de collision, l'opérateur peut se servir de ce bouton-poussoir.</p>
	29	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (vert) « mise en circuit des galets de verrouillage de l'essieu » Le voyant du bouton clignote durant l'avancement et l'écartement des galets de verrouillages de l'essieu, après l'appui contre l'essieu le voyant clignote à fréquence augmentée. Une autre pression du bouton provoque la mise hors circuit de pression d'écartement et la lumière du voyant devient continue.</p>
	30	<p>Bouton-poussoir de commande au voyant (vert) « mise hors circuit des galets de verrouillage de l'essieu » Le voyant du bouton clignote durant le retrait des galets de verrouillage à la position de départ, après quoi il s'éteint.</p>

	31	<p>Le bouton de commande (jaune) « mesure de faux-rond de la roue » L'appui du bouton fait allumer la lampe ce qui signifie que pendant le cycle référentiel la machine effectuera automatiquement la mesure de faux-rond de la roue sur le diamètre de roulement et la mesure de voile à la hauteur de la face d'essieu. La lampe allumée signifie que chaque fois pendant le cycle référentiel la machine effectuera la mesure. Le deuxième appui du bouton éteindra la lampe et la mesure de faux rond ne sera pas réalisé.</p>
	32	<p>Bouton-poussoir lumineux « cycle d'usinage des disques de frein » La pression du bouton provoque l'activation du cycle d'usinage des disques de frein. Cet état est signalé par l'allumage du voyant illuminant le bouton. Le début réalisation du cycle a eu lieu après la pression du bouton poussoir « 23 START NC ».</p>
	33	<p>Le bouton de commande avec la lampe (rouge) « blocage de recul des chariots ». L'appui du bouton fait bloquer le système de glissement des galets d'entraînement pendant le cycle de coupe et le blocage de recul des chariots, causé par le glissement des galets. L'activation de ce blocage est signalée par le clignotement de la lampe de bouton. En même temps, sur le moniteur apparait le message convenable</p>
	39	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « choix d'axe X » (coulisseau du chariot gauche). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe X éteint la lampe</p>
	40	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « blocage d'axe Z » (plaque du chariot du chariot gauche). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe Z éteint la lampe</p>
	44	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « choix d'axe X1 » (auxiliaire coulisseau gauche). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe Z éteint la lampe</p>
	49	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « choix d'axe U » (coulisseau du chariot droit). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe X éteint la lampe</p>
	50	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « choix d'axe W » (plaque du chariot droit). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe X éteint la lampe</p>
	45	<p>Le bouton de commande avec lampe (jaune) « choix d'axe U1 » (auxiliaire coulisseau du chariot droit). La lampe du bouton est allumée. Le deuxième appui du bouton ou choix d'axe Z éteint la lampe</p>
	41	<p>Le bouton de commande avec la lampe (vert) « déplacement d'axe choisi la direction « - » » (plaque des chariots à l'intérieur/coulisseaux des chariots en haut). La lampe du bouton est allumée pendant la durée de déplacement</p>
	46	<p>Le bouton de commande avec la lampe (jaune) « déplacement rapide des chariots » L'appui simultané de ce bouton et d'un bouton de direction 41 ou 51 fait déplacer rapidement l'axe choisi avec la vitesse de 15000mm/min.</p>
	51	<p>Le bouton de commande avec la lampe (verte) « déplacement d'axe choisi dans la direction « + » » (plaque des chariots à l'extérieur de machine/ coulisseaux des chariots en bas). La lampe du bouton s'allume pendant la durée du déplacement.</p>

	47	<p>Le bouton de commande avec la lampe (vert) « graissage périodique des glissières ».</p> <p>La lampe du bouton s'allume au moment du dosage des quantités d'huile pour les glissières des chariots et les mécanismes des appuis et des dispositifs de surchargement.</p> <p>Après un graissage correct de tous les ensembles, la lampe s'éteint.</p> <p>Le clignotement de la lampe signifie qu'il y'a perturbation dans le graissage périodique ou un manque d'huile dans le récipient de graissage.</p>
	48	<p>Le bouton de commande avec la lampe (verte) « mouvement par impulsions d'entraînement principal »</p> <p>L'appui du bouton met en marche le mouvement rotatif de l'essieu avec une vitesse constante.</p> <p>Après le nouvel appui, le mouvement est arrêté et la lampe s'éteint.</p>
	42	<p>Le bouton de commande avec la lampe (vert) « avancement des rails »</p> <p>Le premier appui fait déplacer les rails dans la direction de leur avancement. La lampe du bouton est allumée.</p> <p>Après avoir abouti la position extrême, la lampe du bouton s'éteint automatiquement.</p> <p>Un éventuel appui du bouton pendant le mouvent annule la suite du mouvement. La lampe du bouton clignote. Les rails se trouvent en position médiane entre les deux positions extrêmes.</p>
	43	<p>Le bouton de commande avec la lampe (vert) « retrait des rails »</p> <p>Le premier appui fait déplacer les rails dans la direction de leur avancement. La lampe du bouton est allumée.</p> <p>Après avoir abouti la position extrême, la lampe du bouton s'éteint automatiquement.</p> <p>Un éventuel appui du bouton pendant le mouvent annule la suite du mouvement. La lampe du bouton clignote. Les rails se trouvent en position médiane entre les deux positions extrêmes.</p>
	52	<p>Bouton-poussoir de commande à lampe(vert) « départ/arrêt du convoyeur des copeaux »</p> <p>La première pression du bouton provoque la mise en marche du convoyeur</p> <p>Le voyant du bouton (vert) s'allume</p> <p>Une nouvelle pression provoque l'arrêt du convoyeur</p> <p>Le voyant du bouton s'éteint</p>
	53	<p>Bouton-poussoir de commande à lampe(jaune) « déplacement à impulsion du convoyeur des copeaux en arrière »</p> <p>Le convoyeur reste en marche durant le temps de pression du bouton</p> <p>Le voyant du bouton (vert) est allumé d'une lumière continue durant le temps d'impulsion du convoyeur en arrière.</p>
	58 54 55	<p>Correcteur de vitesse de rotation de l'entraînement principal dans la gamme 50-120% de la valeur rentrée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouvoir de résolution 5% - Bouton-poussoir -ARRET d'entraînement - Bouton-poussoir -DEPART d'entraînement

	59	Correcteur de vitesse d'avance du chariot droit dans la gamme 0-120% de
	56	la valeur programmée
	57	Bouton-poussoir- ARRET avance du chariot sélectionné Bouton-poussoir- DEPART avance du chariot sélectionné

Annexe/Tableau 3: Fonction des boutons du pupitre auxiliaire

IV.ELEMENTS DU CHAMP DES INDICATEURS

Annexe/ Image 5: Champs des indicateurs

	61	2P1 – Indicateur du courant de charge de l'entraînement principal %Im.
	62	2P2 – Indicateur de la vitesse d'usinage des galets [m/mn].
	63	Le voyant de signalisation « DEPART COMMANDE » (blanc) est allumé quand la commande de la machine est mise en circuit. Le voyant clignote dans le cas où un des alarmes est actif ou n'a pas été effacé avec le bouton-poussoir « RESET ».
	68	Bouton-poussoir de commande avec clé « DEPART COMMANDE ET HYDRAULIQUE » met en circuit la commande de la machine, le groupe hydraulique et le groupe de graissage périodique.
	64	Le voyant de signalisation (rouge) « PANNE DE L'HYDRAULIQUE » est allumé dans le cas des perturbations du système hydraulique.

Annexe

 9H10 A3.7	65	« SIGNAL ACOUSTIQUE » Emet un signal acoustique d'avertissement ou ayant d'attention de l'opérateur aux certains états particuliers de commande de la machine. Il s'active dans les situations suivantes : -court-circuit des interrupteurs d'urgence des axes à l'aide des commutateurs à clés, placés dans l'armoire de commande, -pendant l'avance et le retrait des rails mobile, -pendant le cycle de mise en fonction/hors fonction des dispositifs de verrouillage.
 9S11 E32.1	67	Bouton-poussoir de commande lumineux (rouge) « ARRET DE COMMANDE » arrête la commande de la machine, les entrainements électriques, le groupe hydraulique et le groupe de graissage périodique. Le voyant du bouton remplit une fonction supplémentaire de signalisation de la synchronisation des axes des chariots. Le voyant s'allume dès que la synchronisation de tous les axes est correcte (après l'atteinte des « points de référence »).
 9S12 E32.2	66	Bouton-poussoir de commande lumineux (jaune) « IMPRESSIONS DES RESULTATS » provoque la transmission des résultats de mesure, obtenus pendant la procédure « origine-pièce », à l'appareil périphérique (imprimante, station des disques, ordinateur PC). L'appareil périphérique doit être conforme aux conditions suivantes : -une jonction de transmission en série selon le standard V.24 existe. -la jonction a été proprement configurée. Le voyant reste allumé durant la transmission des données à l'appareil périphérique.
 9S13 E 32.3	69	Bouton-poussoir de commande avec témoin (jaune) « TEST DES VOYANTS » La pression du bouton provoque le clignotement de tous les boutons poussoirs de commande, illuminés avec des lampes de signalisation, qui se trouvent sur tous les pupitres de commande.
 9S14 E32.4	70	Bouton-poussoir de commande lumineux (jaune) « SELECTION DU PROGRAMME RECALCULATION » Après la mise en marche du programme avec le bouton-poussoir DEPART NC, le système de commande déterminera les paramètres de reprofilage optimale pour l'essieu donné. Le voyant du bouton reste allumé pendant que le programme du recalcul du profil est actif.
 9S2	71	Bouton « coup de poing » (rouge) « ARRET D'URGENCE »

Annexe/Tableau 4: Fonctions des boutons des champs des indicateurs

V. ELEMENTS DE SERVICE DES PUPITRES AUXILIAIRES

1. PUPITRE GAUCHE

Annexe/ Image 6: Pupitre gauche

Le pupitre gauche est placé au côté gauche de la machine.

<p>8S23 E 18.0</p>	75	<p>Bouton-poussoir lumineux (vert) « MONTEE DU SUPPORT GAUCHE » La pression du bouton met en marche la montée du support. Le voyant du bouton clignote. Dès que le support est appuyé contre la boîte d'essieu la lumière du voyant devient continue. La pression du bouton « 76 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 77 » provoque l'arrêt du mouvement. Le voyant s'éteint.</p>
<p>8S35 E 21.0</p>	76	<p>Bouton-poussoir lumineux (rouge) « ARRÊT DU MOUVEMENT DU SUPPORT GAUCHE » Arrête le mouvement du support gauche en haut ou en bas. Dans le cas où le support est déjà appuyé contre la boîte d'essieu il provoque le passage du support en état non actif.</p>
<p>8S24 E 18.1</p>	77	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DU SUPPORT GAUCHE » La pression du bouton provoque le retrait du support à la position inférieure. Le voyant clignote. La pression du bouton-poussoir « 76 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 75 » arrête le mouvement. La lumière du voyant devient continue après l'atteinte de la position inférieure limite.</p>
<p>8S25 E 18.2</p>	78	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « SORTIE DU FOURREAU DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT GAUCHE » La pression du bouton provoque l'avancement du fourreau du dispositif de surchargement gauche en direction des boîtes d'essieu. Le mouvement est de type à impulsions.</p>
<p>8S36 E 21.1</p>	79	<p>Bouton-poussoir de commande (rouge) « ARRÊT DU MOUVEMENT PENDANT LE RETRAIT DU FOURREAU DU SUPPORT GAUCHE » Arrête le mouvement maintenu du retrait de ce fourreau.</p>

Annexe

 8S26 E 18.3	80	Bouton-poussoir de commande (vert) « RETRAIT DU FOURREAU DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT GAUCHE ». La pression du bouton provoque le retrait du fourreau du dispositif de surchargement gauche à la position limite. La pression du bouton-poussoir « 79 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 78 » arrête le mouvement.
 8S27 E 18.4	81	Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT GAUCHE ». La pression du bouton met en marche la montée du dispositif de surchargement gauche jusqu'à la position supérieure limite. Le mouvement est maintenu jusqu'à l'atteinte de la position supérieure limite. La pression du bouton « 82 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 83 » provoque l'arrêt du mouvement.
 8S37 E 21.2	82	Bouton-poussoir de commande (rouge) « ARRET DU MOUVEMENT DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT GAUCHE » Arrête le mouvement maintenu du dispositif de surchargement gauche en haut ou en bas.
 8S28 E 18.5	83	Bouton-poussoir lumineux (vert) « DESCENTE DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT GAUCHE » La pression du bouton met en marche le mouvement du dispositif de surchargement vers le bas. Le voyant du bouton clignote. Dès que le support est appuyé contre la boîte d'essieu la lumière du voyant devient continue. La pression du bouton « 82 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 81 » provoque l'arrêt du mouvement. Le voyant s'éteint.
 9S3	84	Bouton « coup de poing » (rouge) « ARRET D'URGENCE » Il sert à arrêter les mouvements des ensembles de la machine dans des situations dangereuses.

Annexe/Tableau 5 : Fonctions des boutons du pupitre gauche

2. PUPITRE DROIT

Annexe/ Image 7: Pupitre gauche

Le pupitre droit est placé au côté droit de la machine.

<p>8S23 E 19.4</p>	85	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT DROIT ». La pression du bouton met en marche la montée du dispositif de surchargement droit à la position supérieure limite. Le mouvement est maintenu jusqu'à l'atteinte de la position supérieure limite. La pression du bouton « 86 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 87 » provoque l'arrêt du mouvement.</p>
<p>8S40 E 21.5</p>	86	<p>Bouton-poussoir de commande (rouge) « ARRET DU MOUVEMENT DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT DROIT » Arrête le mouvement maintenu du dispositif de surchargement droit en haut ou en bas.</p>
<p>8S34 E 19.5</p>	87	<p>Bouton-poussoir lumineux (vert) « DESCENTE DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT DROIT » La pression du bouton provoque la descente du dispositif de surchargement. Le voyant du bouton clignote. Après que le dispositif de surchargement est appuyé contre la boîte d'essieu la lumière du voyant devient continue. La pression du bouton-poussoir « 86 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 85 » arrête le mouvement. Le voyant s'éteint.</p>
<p>8S31 E 19.2</p>	88	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « SORTIE DU FOURREAU DU DISPOSITIF DE SURCHARGEMENT DROIT » La pression du bouton provoque l'avancement du fourreau du dispositif de surchargement droit en direction des boîtes d'essieu. Le mouvement est de type à impulsions.</p>
<p>8S29 E 21.4</p>	89	<p>Bouton-poussoir de commande (rouge) « Arrêt du mouvement pendant le retrait du fourreau du support droit » Arrête le mouvement maintenu du retrait de ce fourreau.</p>
<p>8S32 E 19.3</p>	90	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « Retrait du fourreau du dispositif de surchargement droit ». La pression du bouton provoque le retrait du fourreau du dispositif de surchargement droit à la position limite. La pression du bouton-poussoir « 89 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 88 » arrête le mouvement.</p>
<p>8S29 E 19.0</p>	91	<p>Bouton-poussoir lumineux (vert) « Montée du support droit ». La pression du bouton met en marche la montée du support. Le voyant du bouton clignote. Après que le support est appuyé contre la boîte d'essieu la lumière du voyant devient continue. La pression du bouton-poussoir « 92 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 93 » arrête le mouvement. Le voyant s'éteint.</p>
<p>8S38 E 21.3</p>	92	<p>Bouton-poussoir de commande (rouge) « Arrêt du mouvement du support droit » Arrête le mouvement du support droit en haut ou en bas. Dans le cas où le support est déjà appuyé contre la boîte d'essieu il provoque le passage du support en état non actif.</p>

Annexe

	93	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « Descente du support droit » La pression du bouton met en marche le retrait du support à la position inférieure limite. Le voyant du bouton clignote. La pression du bouton « 92 » ou la sélection de la fonction contraire avec le bouton « 91 » provoque l'arrêt du mouvement. Après l'atteinte de la position inférieure limite la lumière du voyant devient continue.</p>
	94	<p>Bouton « coup de poing » (rouge) « arrêt d'urgence » Il sert à arrêter les mouvements des ensembles de la machine dans des situations dangereuses.</p>

Annexe/Tableau 6: Fonctions des boutons du pupitre droit

VI. ELEMENTS DE SERVICE DU PUPITRE DE COMMANDE MANUELLE

Annexe/ Image 8: Pupitre de commande manuelle

	100	<p>Commutateur avec clé « AUTOMATIQUE- MANUEL » La clé peut être retirée en position gauche (l'automatique), la position droite de la clé provoque la commutation du système à la commande manuelle de dépannage.</p>
	101	<p>Bouton-poussoir lumineux (blanc) « DEPART COMMANDE MANUELLE DE DEPANNAGE » Le voyant illuminant le bouton est allumé quand la commande de dépannage est mise en circuit.</p>
	102	<p>Commutateur à deux positions « GENRE DE COMMANDE DES ELEVATEURS DE L'ESSIEU » En position gauche il rend possible le mouvement de quatre élévateurs simultanément, et en position droite il autorise le mouvement de deux élévateurs : gauches ou droites, en fonction de la position du commutateur 103.</p>

	103	<p>Commutateur à deux positions « COTE GAUCHE-DROIT DE LA MACHINE-OUTIL »</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position à gauche – sélection de différents mécanismes se trouvant au côté gauche de la machine-outil. • En position à droite – sélection de différents mécanismes se trouvant au côté droit de la machine-outil. <p>La mise en marche d'un ensemble déterminé a lieu après la pression d'un des boutons poussoirs décrits ci-dessous.</p>
	104	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DES ELEVATEURS DES ESSIEUX »</p> <p>En fonction de l'état des commutateurs 9S23 on met en marche le mouvement vers le haut de tous les quatre élévateurs ou bien de deux élévateurs gauches ou droits (en fonction de la position du commutateur 9S34). Le mouvement dure tant que le bouton reste pressé.</p>
	105	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DES ELEVATEURS DES ESSIEUX »</p> <p>En fonction de l'état des commutateurs 9S23 on met en marche le mouvement vers le bas de tous les quatre élévateurs ou bien de deux élévateurs gauches ou droits (en fonction de la position du commutateur 9S34). Le mouvement dure tant que le bouton reste pressé.</p>
	106	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « MISE EN CIRCUIT DES AMORTISSEURS TELESCOPIQUES »</p> <p>Le bouton-poussoir sert à l'initiation de la mise en circuit des amortisseurs télescopiques de deux côtés de la machine simultanément, indépendamment de la position du commutateur 9S34.</p> <p>Après la commutation à la commande manuelle, les amortisseurs télescopiques sont automatiquement mis en circuit. Pour empêcher la mise en circuit des amortisseurs télescopiques, il faut presser le bouton (9S22) « MISE HORS CIRCUIT DES AMORTISSEURS TELESCOPIQUES » en même temps que le bouton de départ de commande (9S22).</p>
	107	<p>Bouton-poussoir de commande lumineux (vert) « MISE HORS CIRCUIT DES AMORTISSEURS TELESCOPIQUES »</p> <p>L'état de mise hors circuit des amortisseurs télescopiques est signalé par la lumière continue du voyant du bouton. Le voyant s'éteint après la pression du bouton 9S27.</p>
	108	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DES GALETS DE VERROUILLAGE »</p>
	109	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DES GALETS DE VERROUILLAGE »</p>
	110	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « RAPPROCHEMENT DES GALETS DE VERROUILLAGE VERS L'INTERIEUR »</p>
	111	<p>Bouton-poussoir de commande (vert) « ECARTEMENT DES GALETS DE VERROUILLAGE VERS L'EXTERIEUR »</p>

Annexe

	112	Bouton-poussoir de commande (vert) « AVANCEMENT DES RAILS MOBILES »
	113	Bouton-poussoir de commande (vert) « RETRAIT DES RAILS MOBILES »
	114	Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DES TETES DE MESURE » La sélection se fait avec le bouton-poussoir 9S34. NOTE ! La réalisation des mouvements des têtes est possible uniquement quand les coulants des chariots se trouvent en positions limites (interrupteur de fin de course de base atteint).
	115	Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DES TETES DE MESURE » La sélection se fait avec le bouton-poussoir 9S34.
	116	Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DES SUPPORTS » La sélection du support (gauche-droit) se fait avec le commutateur 9S34.
	117	Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DES SUPPORTS » La sélection du support (gauche-droit) se fait avec le commutateur 9S34.
	118	Bouton-poussoir de commande (vert) « MONTEE DES DISPOSITIFS DE SURCHARGEMENT LATERAUX » La sélection du dispositif de surchargement (gauche-droit) se fait avec le commutateur 9S34.
	119	Bouton-poussoir de commande (vert) « DESCENTE DES DISPOSITIFS DE SURCHARGEMENT LATERAUX » La sélection du dispositif de surchargement (gauche-droit) se fait avec le commutateur 9S34.
	120	Bouton-poussoir de commande (vert) « AVANCEMENT DES FOURREAUX DES DISPOSITIFS DE SURCHARGEMENT LATERAUX » La sélection du côté se fait avec le commutateur 9S34.
	121	Bouton-poussoir de commande (vert) « RETRAIT DES FOURREAUX DES DISPOSITIFS DE SURCHARGEMENT LATERAUX » La sélection du côté se fait avec le commutateur 9S34.
	122	Bouton-poussoir « MONTEE D'ELEVATEUR DES ESSIEUX ASSEMBLES » Il provoque la montée des galets de l'élevateur avant et arrière.
	123	Bouton-poussoir « DESCENTE D'ELEVATEUR DES ESSIEUX ASSEMBLES » Il provoque la descente des galets de l'élevateur avant et arrière.
	124	Bouton-poussoir « coup de poing » (rouge) « ARRET D'URGENCE »

Annexe/Tableau 7: Fonction des boutons du pupitre de commande manuelle

VII. Conditions de géométrie auxquelles doit satisfaire

Partie de l'essieu examinée	Diamètre (D)	Conditions de géométrie auxquelles doit satisfaire			
		Essieu sous véhicule (3)	Un essieu remis en service sans intervention dans un centre d'entretien ou de réparation	Un essieu déposé après révision dans un centre d'entretien ou de réparation	Un essieu après reprofilage sur tour en fosse
ECARTEMENTS	Faces internes (Ei)	D > 840	1357 < Ei ≤ 1363	1359 < Ei ≤ 1363	
		760 < D ≤ 840	1358 < Ei ≤ 1363	1360 < Ei ≤ 1363	
		D ≤ 760	1359 < Ei ≤ 1363	1361 < Ei ≤ 1363	
	Rame BUDD (fusées intérieures)	1358 < Ei ≤ 1363	1356 < Ei ≤ 1361		
	Face active (Ea) (1,2)	D > 840	1410 < Ea ≤ 1426	1412 < Ea ≤ 1424	
		760 < D ≤ 840	1412 < Ei ≤ 1426	1414 < Ea ≤ 1424	
		D ≤ 760	1415 < Ei ≤ 1426	1416 < Ea ≤ 1424	
	Différence d'écartement des faces internes	D ≤ 1300	≤ 2	Non mesurée	
		D > 1300	≤ 3		
	Voile de la face interne de la roue		Non mesurée	Essieux catégorie 1 et Catégorie 2 du matériel à voyageurs : ≤ 0,5	
Autres essieux : ≤ 1					
BOUDINS	Epaisseur (e) (2)	D > 840	23 ≤ e ≤ 33	e ≥ 27	27.5 ≤ e ≤ 32.5
		760 < D ≤ 840	25 ≤ e ≤ 33		
		D ≤ 760	27.5 ≤ e ≤ 33	e ≥ 28	28.5 ≤ e ≤ 32.5
	Hauteur (h)	D > 760	27.5 ≤ h ≤ 36	h ≤ 32	h = 28 ± 0,5
		630 < D ≤ 760	29.5 ≤ h ≤ 36	h ≤ 34	h = 32 ± 0,5
		D ≤ 630	31.5 ≤ h ≤ 36		
	Quantité Résiduelle (qR)		qR > 6.5	qR > 7.5	
Arête à la bavure sur la face active (Aq0 – A010)			Aucune arête ou bavure		

Annexe

	Différence d'épaisseur boudin (Δe)	Non calculée	$\Delta e < 2$	$\Delta e < 1$
	Diamètre du cercle de roulement (D)	Roues comportant un sillon limite d'usure : <u>Ce sillon doit rester visible en totalité</u>	Roues comportant un sillon limite d'usure : <u>Ce sillon doit rester visible en totalité</u> ET $D \geq$ à la valeur fixée par les dessins (cf. à la TR 105)	

Annexe/Tableau 8 : caractéristiques géométriques des essieux du matériel roulant

Bibliographie

- <http://www.pantographe.ch/>
- <https://www.oncf.ma/fr>
- <https://www.oncf.ma/fr/>
- Documentation technique /partie électrique.